

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
<<ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ>>

**Εφαρμογή Συνελκτικών Νευρωνικών Δικτύων στην επίλυση του
προβλήματος Ελαχιστοποίησης της Ενδοσιμότητας με τη μέθοδο
SIMP**

Μεταπτυχιακή Εργασία

Κωνσταντίνος Κριτσέλης

Επιβλέπων : Νικόλαος Λαγαρός, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π

Αθήνα, Οκτώβριος 2019

Πρόλογος

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών <<ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ>> της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα να συνδυαστούν κλασικές μέθοδοι του κλάδου της Βελτιστοποίησης Τοπολογίας με νευρωνικά δίκτυα έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία σύγκλισής τους.

Η εργασία πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του κ. Νικόλαου Λαγαρού, Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την ανάθεσή της, καθώς επίσης και για την καθοδήγηση και βοήθεια που μου προσέφερε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπόνησής της. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω θερμά το κ. Νίκο Καλλιώρα, Διδάκτορα της Σχολής των Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., για την πολύτιμη και συνεχή βοήθεια που μου παρείχε. Τέλος, ευχαριστώ επίσης τον κ. Γεώργιο Καζάκη, υποψήφιο Διδάκτορα της Σχολής των Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., για τη βοήθεια του στο τεχνικό κομμάτι της Βελτιστοποίησης Τοπολογίας.

Η παρούσα εργασία υποστηρίχθηκε από το << OptArch project: “Optimization Driven Architectural Design of Structures” (No: 689983) >> το οποίο ανήκει στο << Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Research and Innovation Staff Exchange (RISE) H2020-MSCA-RISE-2015 >>.

Περίληψη

Η Βελτιστοποίηση Τοπολογίας αποτελεί κλάδο του τομέα της Βελτιστοποίησης Κατασκευών με μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα, καθώς βρίσκει ευρεία εφαρμογή στη βιομηχανία. Ζητούμενο στα προβλήματα αυτού του κλάδου είναι η εύρεση της καλύτερης δυνατής διάταξης του υλικού εντός ενός προκαθορισμένου χωρίου σχεδιασμού, βάσει κάποιου κριτηρίου, ικανοποιώντας ταυτόχρονα έναν περιορισμό για τον όγκο του υλικού που διατίθεται για την κατασκευή.

Στην παρούσα εργασία τα προβλήματα βελτιστοποίησης με τα οποία θα ασχοληθούμε αφορούν αποκλειστικά προβλήματα με κριτήριο τη μεγιστοποίηση της δυσκαμψίας ενός φορέα για προκαθορισμένα φορτία ή αλλιώς προβλήματα ελαχιστοποίησης της ενδοσιμότητας. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των προβλημάτων αυτών είναι η μέθοδος SIMP (Solid Isotropic Material Penalization), η οποία αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους επίλυσης για προβλήματα αυτού του είδους.

Τα προβλήματα της βελτιστοποίησης τοπολογίας αποτελούν εκ φύσεως προβλήματα μεγάλης κλίμακας, τα οποία επιλύονται με επαναληπτικές μεθόδους, οι οποίες απαιτούν πολλαπλές αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων με πολλούς βαθμούς ελευθερίας. Έτσι η επίλυσή τους καθίσταται υπολογιστικά ακριβή και πολύ χρονοβόρα.

Το περιεχόμενο της εργασίας αυτής λοιπόν είναι να διερευνηθεί εάν ο συνδυασμός νευρωνικών δικτύων με τη μέθοδο SIMP μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία της βελτιστοποίησης τοπολογίας. Συγκεκριμένα εξετάζεται μία μέθοδος στην οποία ένα νευρωνικό δίκτυο που περιλαμβάνει συνελκτικά επίπεδα, και το οποίο έχει εκπαιδευτεί για να αναλύει χρονοσειρές, ενσωματώνεται εντός της μεθόδου SIMP για να μειώσει τον αριθμό των απαιτούμενων επαναλήψεων. Τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθόδου σε απλές περιπτώσεις προβλημάτων δύο διαστάσεων έδειξαν ότι η μέθοδος μείωσε τον απαιτούμενο αριθμό επαναλήψεων των προβλημάτων αυτών κατά 60% κατά μέσο όρο, συγκριτικά με τον αριθμό των επαναλήψεων που χρειάστηκε η μέθοδος SIMP για να συγκλίνει, ενώ παράλληλα η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης έμεινε κατά μέσο όρο η ίδια με αυτή της μεθόδου SIMP.

Η διπλωματική εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή βασικών εννοιών της βελτιστοποίησης και παρουσιάζονται τα γενικά κριτήρια βέλτιστου. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η γενική διατύπωση του προβλήματος της βελτιστοποίησης τοπολογίας, παρουσιάζεται η μέθοδος SIMP καθώς επίσης και της μεθόδου Optimality Criteria, η οποία αποτελεί τον αλγόριθμο επίλυσης του προβλήματος. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στα νευρωνικά δίκτυα και παρουσιάζονται οι έννοιες των συναρτήσεων ενεργοποίησης, των συναρτήσεων κόστους, του αλγόριθμου μάθησης της στοχαστικής απότομης καθόδου (Stochastic Gradient Descent), του αλγορίθμου backpropagation για των

υπολογισμό των παραγώγων της συνάρτησης κόστους, καθώς επίσης γίνεται και παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των συνελικτικών νευρωνικών δικτύων. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η προτεινόμενη μέθοδος, το νευρωνικό δίκτυο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, η βάση εκπαίδευσής του, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθόδου σε έξι διαφορετικά προβλήματα και τέλος συζητούνται τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος	i
Περίληψη	ii
1. Γενικές αρχές βελτιστοποίησης	1
1.1 Περιγραφή κεφαλαίου	1
1.2 Εισαγωγή.....	1
1.3 Συνθήκες βέλτιστου για προβλήματα χωρίς περιορισμούς.....	2
1.3.1 Συνθήκες βέλτιστου για προβλήματα μίας μεταβλητής	2
1.3.2 Συνθήκες βέλτιστου για προβλήματα πολλών μεταβλητών	2
1.4 Συνθήκες βέλτιστου για προβλήματα με περιορισμούς	3
1.4.1 Προβλήματα με περιορισμούς ισότητας.....	3
1.4.2 Προβλήματα με περιορισμούς ανισότητας.....	6
1.4.3 Συνθήκες βέλτιστου για προβλήματα με περιορισμούς ισότητας και περιορισμούς ανισότητας – Συνθήκες Karush – Kuhn – Tucker (KKT).....	8
1.5 Αριθμητικές μέθοδοι βελτιστοποίησης.....	9
1.5.1 Η μέθοδος της διχοτόμησης (bisection method)	9
1.5.2 Η μέθοδος της απότομης καθόδου (steepest descent)	10
2. Βελτιστοποίηση τοπολογίας.....	12
2.1 Περιγραφή κεφαλαίου	12
2.2 Διατύπωση του προβλήματος	12
2.3 Η μέθοδος SIMP (Solid Isotropic Material Penalization)	18
2.4 Optimality Criteria Method (OC).....	20
2.5 Το πρόβλημα της μη-ύπαρξης λύσης και οι μέθοδοι φιλτραρίσματος των πυκνοτήτων (density filtering) και των παραγώγων τους (sensitivity filtering).....	24
2.5.1 Το πρόβλημα της μη-ύπαρξης λύσης	24
2.5.2 Φίλτρο παραγώγων	25
2.5.3 Φίλτρο πυκνοτήτων	27
3. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα	28
4.1 Περιγραφή κεφαλαίου	28
4.2 Το μοντέλο του νευρώνα Perceptron.....	28
3.2 Multilayer Perceptron (MLP)	30
3.3 Συναρτήσεις ενεργοποίησης (activation functions)	31

3.4 Εκπαίδευση ενός Νευρωνικού Δικτύου	34
3.4.1 Το πρόβλημα της ταξινόμησης (classification)	34
3.4.2 Συναρτήσεις κόστους (cost or loss functions)	35
3.4.3 Αλγόριθμοι μάθησης - Μέθοδος της στοχαστικής απότομης καθόδου	37
3.4.4 Ο αλγόριθμος backpropagation.....	39
3.5 Συνελκτικά Νευρωνικά Δίκτυα (Convolutional Neural Network (CNN))	43
4. Βελτιστοποίηση τοπολογίας με τη χρήση Συνελκτικών Νευρωνικών Δικτύων	46
4.1 Περιγραφή κεφαλαίου	46
4.2 Συνδυασμός SIMP και Νευρωνικών Δικτύων	46
4.3 Εκπαίδευση του Δικτύου	49
4.3.1 Βάση εκπαίδευσης.....	49
4.3.2 Αρχιτεκτονική Δικτύου.....	52
4.4 Αξιολόγηση της μεθόδου.....	55
4.4.1 Παράδειγμα 1	56
4.4.2 Παράδειγμα 2	58
4.4.3 Παράδειγμα 3	60
4.4.4. Παράδειγμα 4	62
4.4.5 Παράδειγμα 5	64
4.4.6 Παράδειγμα 6	66
4.5 Παρατηρήσεις.....	68
4.6 Συμπεράσματα.....	69
Βιβλιογραφία	71

1. Γενικές αρχές βελτιστοποίησης

1.1 Περιγραφή κεφαλαίου

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες της βελτιστοποίησης και τα κριτήρια βέλτιστου για προβλήματα μίας και πολλών μεταβλητών χωρίς περιορισμούς, στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα κριτήρια βέλτιστου για προβλήματα πολλών μεταβλητών με περιορισμούς και οι συνθήκες Karush-Kuhn-Tucker και τέλος θα γίνει αναφορά σε κάποιες αριθμητικές μεθόδους βελτιστοποίησης οι οποίες είτε θα χρησιμοποιηθούν αυτούσιες είτε θα αποτελέσουν βάση για άλλες μεθόδους στα επόμενα κεφάλαια.

1.2 Εισαγωγή

Η βελτιστοποίηση είναι κλάδος των μαθηματικών, ο οποίος χρησιμοποιεί τα εργαλεία του διαφορικού λογισμού για να προσδιορίσει ποια είναι η καλύτερη λύση για ένα δοσμένο πρόβλημα. Όμως για την εύρεση αυτής της λύσης θα πρέπει το ζητούμενο πρόβλημα να έχει εκφραστεί ως μία συνάρτηση των ποσοτήτων που θέλουμε να προσδιορίσουμε, η οποία να αποτελεί το κριτήριο αξιολόγησης για τις διάφορες πιθανές λύσεις. Η συνάρτηση αυτή καλείται **αντικειμενική συνάρτηση (objective function)** και θα συμβολίζεται ως $f(\vec{x})$, όπου \vec{x} είναι το διάνυσμα των μεταβλητών του προβλήματος. Η βέλτιστη λύση, θα συμβολίζεται ως \vec{x}^* και θα προκύπτει από την εύρεση των ακροτάτων της αντικειμενικής συνάρτησης.

Μία υποκατηγορία του γενικού μαθηματικού κλάδου της βελτιστοποίησης είναι η **βελτιστοποίηση κατασκευών (structural optimization)**, που επί της ουσίας αφορά τη χρήση της θεωρίας και των εργαλείων της μαθηματικής βελτιστοποίησης σε προβλήματα που άπτονται στον τομέα του Μηχανικού. Οι μεταβλητές των προβλημάτων αυτών καλούνται **μεταβλητές σχεδιασμού**, καθότι το περιεχόμενό τους αφορά ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό κάποιας κατασκευής, όπως για παράδειγμα γεωμετρικές ποσότητες (εμβαδόν, μήκος κλπ.). Καθότι η βελτιστοποίηση κατασκευών ασχολείται με πρακτικά προβλήματα, συνήθως οι μεταβλητές σχεδιασμού εμπίπτουν σε κάποιους περιορισμούς στις τιμές που μπορεί να πάρουν είτε λόγω της φυσικής του προβλήματος που αναφέρονται, είτε λόγω της αντοχής των υλικών από τα οποία αποτελείται η κατασκευή, είτε για κατασκευαστικούς λόγους. Έτσι στο πρόβλημα της βελτιστοποίησης πέραν της αντικειμενικής συνάρτησης μπορεί να εμπλέκονται και **περιορισμοί (constraints)**, που μπορεί να είναι είτε **περιορισμοί ισότητας (equality constraints)**, οι οποίοι εδώ θα συμβολίζονται με $h_i(\vec{x})$, είτε **περιορισμοί ανισότητας (inequality constraints)**, οι οποίοι εδώ θα συμβολίζονται με $g_i(\vec{x})$.

Συνήθως τα προβλήματα βελτιστοποίησης διατυπώνονται ως προβλήματα ελαχιστοποίησης, οπότε τα ζητούμενα ακρότατα είναι ελάχιστα. Προτού όμως συνεχίσουμε με τη διατύπωση των κριτηρίων βέλτιστου θα αναφέρουμε δύο χρήσιμους ορισμούς, του **τοπικού** και του **καθολικού ελάχιστου**. Έτσι ορίζουμε ως

- **Τοπικό ελάχιστο** της $f(\vec{x})$ το \vec{x}^* εάν ισχύει ότι $f(\vec{x}^*) \leq f(\vec{x})$ για κάθε \vec{x} που ανήκει σε μία περιοχή κοντά στο \vec{x}^*
- **Καθολικό ελάχιστο** της $f(\vec{x})$ το \vec{x}^* εάν ισχύει ότι $f(\vec{x}^*) \leq f(\vec{x})$ για κάθε \vec{x} που ανήκει στο πεδίο ορισμού του.

Στη γενική περίπτωση λοιπόν η διατύπωση του προβλήματος της ελαχιστοποίησης μίας αντικειμενικής συνάρτησης με N στο πλήθος μεταβλητές σχεδιασμού έχει τη μορφή:

$$\begin{aligned} \min_{\vec{x}} f(\vec{x}), \text{ όπου } \vec{x} &= [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_N]^T \\ \text{s. t.} \\ h_i(\vec{x}) &\leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ g_i(\vec{x}) &= 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \\ \underline{x}_i &\leq x_i \leq \bar{x}_i, \quad i = 1, 2, \dots, N \end{aligned} \quad (1.1)$$

1.3 Συνθήκες βέλτιστου για προβλήματα χωρίς περιορισμούς

1.3.1 Συνθήκες βέλτιστου για προβλήματα μίας μεταβλητής

Στην περίπτωση που το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε έχει μία μεταβλητή σχεδιασμού και δεν υπάρχουν περιορισμοί, τότε διακρίνουμε δύο συνθήκες που πρέπει να πληρούνται **ταυτόχρονα** έτσι ώστε το x^* να είναι τοπικό ελάχιστο:

- **Αναγκαία συνθήκη** είναι να ισχύει:

$$\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x^*} = 0 \quad (1.2)$$

Τα σημεία που πληρούν αυτή τη συνθήκη ονομάζονται **στάσιμα σημεία (stationary points)**.

- **Ικανή συνθήκη** είναι να ισχύει:

$$\left. \frac{d^2f}{dx^2} \right|_{x=x^*} = 0 \quad (1.3)$$

1.3.2 Συνθήκες βέλτιστου για προβλήματα πολλών μεταβλητών

Για τα προβλήματα πολλών μεταβλητών οι δύο συνθήκες που πρέπει να πληρούνται **ταυτόχρονα** έτσι ώστε το \vec{x}^* να είναι τοπικό ελάχιστο:

- **Αναγκαία συνθήκη** είναι να ισχύει:

$$\nabla f \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} = 0 \quad (1.4)$$

- **Ικανή συνθήκη** είναι το μητρώο Hess της $f(\vec{x})$

$$[\mathbf{H}] = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_N} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_N \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_N \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_N^2} \end{bmatrix} \quad (1.5)$$

να είναι θετικά ημιορισμένο, δηλαδή να έχει την ιδιότητα:

$$\vec{p}^T [\mathbf{H}] \vec{p} \geq 0, \forall \vec{p} \neq \vec{0} \quad (1.6)$$

1.4 Συνθήκες βέλτιστου για προβλήματα με περιορισμούς

1.4.1 Προβλήματα με περιορισμούς ισότητας

Αρχικά θα ξεκινήσουμε την περιγραφή για τις συνθήκες βέλτιστου για προβλήματα μόνο με περιορισμούς ισότητας και συγκεκριμένα ξεκινώντας από την απλή περίπτωση όπου έχουμε μία συνάρτηση με δύο μεταβλητές και έναν περιορισμό, δηλαδή

$$\begin{aligned} \min_{\vec{x}} f(\vec{x}), \quad \vec{x} &= [x_1 \ x_2]^T \\ \text{s. t.} \quad g(\vec{x}) &= 0 \end{aligned} \quad (1.7)$$

Έστω ότι υπάρχει σημείο \vec{x}^* στο οποίο ικανοποιείται ο περιορισμός, δηλαδή ισχύει $g(\vec{x}^*) = 0$, καθώς επίσης και ότι υπάρχει μία στοιχειώδης μεταβολή $d\vec{x}$, η οποία σέβεται τον περιορισμό, δηλαδή ισχύει

$$g(\vec{x}^* + d\vec{x}) = 0 \quad (1.8)$$

Παίρνοντας το ανάπτυγμα Taylor της (1.8) έχουμε ότι

$$g(\vec{x}^* + d\vec{x}) = g(\vec{x}^*) + d\vec{x}^T \nabla g \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} \quad (1.9)$$

Δεδομένου των (1.7) και (1.8) καταλήγουμε ότι

$$\frac{\partial g}{\partial x_1} \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} dx_1 + \frac{\partial g}{\partial x_2} \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} dx_2 = 0 \quad (1.10)$$

Εάν θεωρήσουμε ότι $\frac{\partial g}{\partial x_2} \neq 0$, τότε μπορούμε να εκφράσουμε το dx_2 συναρτήσει του dx_1 , δηλαδή

$$dx_2 = -\frac{\partial g/\partial x_1}{\partial g/\partial x_2} \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} dx_1 \quad (1.11)$$

Στη συνέχεια γράφοντας το διαφορικό της αντικειμενικής συνάρτησης έχουμε ότι

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} dx_2 \quad (1.12)$$

και κάνοντας αντικατάσταση της (1.11) στην (1.12)

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} - \frac{\partial f}{\partial x_2} \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} \frac{\partial g/\partial x_1}{\partial g/\partial x_2} \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} \right) dx_1 \quad (1.13)$$

Εάν το \vec{x}^* αποτελεί βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης, θα πρέπει το διαφορικό της να ισούται με μηδέν. Οπότε θα έχουμε ότι

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} - \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{\partial g/\partial x_1}{\partial g/\partial x_2} \right) \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} = 0 \quad (1.14)$$

Η εξ. (1.14) ονομάζεται **περιορισμένη μεταβολή (constrained variation)** της αντικειμενικής συνάρτησης και αποτελεί **την αναγκαία συνθήκη** έτσι ώστε το \vec{x}^* να είναι βέλτιστη λύση του προβλήματος (1.7).

Εάν τώρα θέσουμε ως

$$\lambda^* = -\frac{\partial f/\partial x_2}{\partial g/\partial x_2} \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} \quad (1.15)$$

τότε μπορούμε να γράψουμε ότι

$$\begin{aligned} & \frac{\partial f}{\partial x_1} \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} + \lambda^* \frac{\partial g}{\partial x_1} \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} = 0 \\ \text{και} & \\ & \frac{\partial f}{\partial x_2} \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} + \lambda^* \frac{\partial g}{\partial x_2} \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} = 0 \end{aligned} \quad (1.16)$$

ή αλλιώς σε διανυσματική μορφή

$$\nabla f \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} + \lambda^* \nabla g \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} = 0 \quad (1.17)$$

Δηλαδή **αναγκαία συνθήκη** για να είναι το \vec{x}^* βέλτιστη λύση είναι η **κλίση της αντικειμενικής συνάρτησης και του περιορισμού στο σημείο αυτό να είναι παράλληλα διανύσματα**.

Θεωρώντας τώρα τη συνάρτηση

$$\mathcal{L}(\vec{x}, \lambda) = f(\vec{x}) + \lambda g(\vec{x}) \quad (1.18)$$

και παίρνοντας την κλίση της ως προς \vec{x} θα έχουμε ότι

$$\nabla \mathcal{L}(\vec{x}, \lambda) = \nabla f(\vec{x}) + \lambda \nabla g(\vec{x}) \quad (1.19)$$

παρατηρούμε ότι η εξ. (1.19) είναι ταυτόσημη με την εξ. (1.17). Άρα το σημείο στο οποίο μηδενίζεται η κλίση της $\mathcal{L}(\vec{x}, \lambda)$ είναι το \vec{x}^* και λ^* .

Η συνάρτηση $\mathcal{L}(\vec{x}, \lambda)$ ονομάζεται **συνάρτηση Lagrange** του προβλήματος (1.7), το λ ονομάζεται **πολλαπλασιαστής Lagrange (Lagrange multiplier)** και μπορούμε να πούμε ότι μία **εναλλακτική διατύπωση της αναγκαίας συνθήκης το \vec{x}^*** να είναι βέλτιστη λύση της (1.7) είναι **να αποτελεί στάσιμο σημείο της εξίσωσης Lagrange**.

Γενικεύοντας τα παραπάνω για προβλήματα N μεταβλητών με $k < N$ περιορισμούς ισότητας, δηλαδή

$$\begin{aligned} \min_{\vec{x}} f(\vec{x}), \text{ όπου } \vec{x} &= [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_N]^T \\ \text{s. t.} & \\ g_i(\vec{x}) &= 0, \quad i = 1, 2, \dots, k \end{aligned} \quad (1.20)$$

έχουμε ότι η **συνάρτηση Lagrange** του προβλήματος (1.20) θα ισούται με

$$\mathcal{L}(\vec{x}, \vec{\lambda}) = f(\vec{x}) + \sum_{i=1}^k \lambda_i g_i(\vec{x}) \quad (1.21)$$

και η **αναγκαία συνθήκη** έτσι ώστε το \vec{x}^* να είναι βέλτιστη λύση είναι

$$\nabla_{\vec{x}} \mathcal{L}(\vec{x}^*, \vec{\lambda}^*) = 0 \Rightarrow \nabla f(\vec{x}^*) + \sum_{i=1}^k \lambda_i^* \nabla g_i(\vec{x}^*) = 0$$

και

$$\nabla_{\vec{\lambda}} \mathcal{L}(\vec{x}^*, \vec{\lambda}^*) = 0 \Rightarrow g_i(\vec{x}^*) = 0, i = 1, \dots, k \quad (1.22)$$

1.4.2 Προβλήματα με περιορισμούς ανισότητας

Για την περίπτωση όπου το πρόβλημα έχει μόνο περιορισμούς ανισότητας, δηλαδή είναι της μορφής

$$\begin{aligned} \min_{\vec{x}} f(\vec{x}), \text{ όπου } \vec{x} &= [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_N]^T \\ \text{s. t.} & \\ h_i(\vec{x}) &\leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \end{aligned} \quad (1.23)$$

τότε εισάγουμε στους περιορισμούς κάποιες **μεταβλητές υπολοίπου (slack variables)** έτσι ώστε να τους μετατρέψουμε σε περιορισμούς ισότητας της μορφής

$$h_i(\vec{x}) - y_i^2 = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (1.24)$$

και να μπορέσουμε να εργαστούμε με τη μέθοδο που αναφέραμε πριν. Έτσι η συνάρτηση Lagrange του προβλήματος (1.23) και βάσει της εξ. (1.24) θα ισούται με

$$\mathcal{L}(\vec{x}, \vec{\lambda}, \vec{y}) = f(\vec{x}) + \sum_{i=1}^k \lambda_i (h_i(\vec{x}) - y_i^2) \quad (1.25)$$

Αναζητώντας τα στάσιμα σημεία της συνάρτησης (1.25) έχουμε ότι

$$\nabla_{\vec{x}} \mathcal{L}(\vec{x}, \vec{\lambda}, \vec{y}) = 0 \Rightarrow \nabla f(\vec{x}) + \sum_{i=1}^k \lambda_i \nabla h_i(\vec{x}) = 0 \quad (1.26)$$

$$\nabla_{\vec{\lambda}} \mathcal{L}(\vec{x}, \vec{\lambda}, \vec{y}) = 0 \Rightarrow h_i(\vec{x}) - y_i^2 = 0, \quad i = 1, \dots, m$$

$$\nabla_{\vec{y}} \mathcal{L}(\vec{x}, \vec{\lambda}, \vec{y}) = 0 \Rightarrow \lambda_i y_i = 0, \quad i = 1, \dots, m$$

Εάν πολλαπλασιάσουμε την τελευταία εξίσωση της (1.26) με y_i και κάνουμε χρήση της (1.24), προκύπτει ότι

$$\lambda_i h_i(\vec{x}) = 0, \quad i = 1, \dots, m \quad (1.27)$$

που σημαίνει ότι όταν ο περιορισμός θα είναι ενεργός τότε το λ_i μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή, ενώ όταν ο περιορισμός είναι ανενεργός, επί της ουσίας δεν επηρεάζει τη θέση του βέλτιστου οπότε το λ_i μηδενίζεται και δεν υπεισέρχεται στην πρώτη εξίσωση της (1.26).

Έστω τώρα πως γνωρίζουμε ότι το \vec{x}^* αποτελεί βέλτιστη λύση και ξέρουμε ότι l περιορισμοί από τους m είναι ενεργοί. Έστω επίσης ότι $E \subseteq I$ είναι το σύνολο των ενεργών περιορισμών. Όποτε ισχύει ότι

$$h_i(\vec{x}^*) = 0, \quad i \in E \quad (1.28)$$

και

$$-\nabla f(\vec{x}) \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} = \sum_{i \in E} \lambda_i \nabla h_i(\vec{x}) \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} \quad (1.29)$$

Έστω επίσης ότι το διάνυσμα \vec{S} αποτελεί αποδεκτή κατεύθυνση, δηλαδή ισχύει για αυτό

$$h_i(\vec{x}^* + \vec{S}) \leq 0, \quad i \in E \quad (1.30)$$

Οπότε βάσει του αναπτύγματος Taylor θα ισχύει

$$h_i(\vec{x}^* + \vec{S}) = h_i(\vec{x}^*) + \vec{S} \nabla h_i \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*}, \quad i \in E \quad (1.31)$$

Άρα, λόγω της (1.30), για κάθε αποδεκτή κατεύθυνση, θα ισχύει για τους ενεργούς περιορισμούς ότι

$$\vec{S} \nabla h_i \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} = h_i(\vec{x}^* + \vec{S}) \leq 0, \quad i \in E \quad (1.32)$$

Εάν πολλαπλασιάσουμε την (1.29) με \vec{S} αυτή θα γίνει

$$-\vec{S} \nabla f(\vec{x}) \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} = \sum_{i \in E} \lambda_i \vec{S} \nabla h_i(\vec{x}) \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} \quad (1.33)$$

Επίσης για την αντικειμενική συνάρτηση, βάσει του αναπτύγματος Taylor θα έχουμε ότι

$$f(\vec{x}^* + \vec{S}) = f(\vec{x}^*) + \vec{S} \nabla f \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} \quad (1.34)$$

Εφόσον γνωρίζουμε ότι το \vec{x}^* είναι η βέλτιστη τιμή της $f(\vec{x})$ θα ισχύει ότι

$$f(\vec{x}^*) - f(\vec{x}^* + \vec{S}) < 0 \Rightarrow -\vec{S} \nabla f \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} < 0 \quad (1.35)$$

Αντικαθιστώντας την (1.33) στην (1.35) έχουμε ότι

$$\sum_{i \in E} \lambda_i \vec{S} \nabla h_i(\vec{x}) \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^*} < 0 \quad (1.36)$$

Για να ισχύει η ανισότητα **για κάθε** \vec{S} που αποτελεί αποδεκτή κατεύθυνση, βάσει της (1.32) θα πρέπει

$$\lambda_i > 0, \quad i \in E \quad (1.37)$$

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε τελικά **η αναγκαία συνθήκη για να είναι το \vec{x}^* βέλτιστη λύση να είναι**

$$\begin{aligned} \nabla f(\vec{x}) + \sum_{i=1}^k \lambda_i \nabla h_i(\vec{x}) &= 0 \\ \lambda_i h_i(\vec{x}) &= 0, \quad i = 1, \dots, m \\ \lambda_i &\geq 0, \quad i = 1, \dots, m \end{aligned} \tag{1.38}$$

1.4.3 Συνθήκες βέλτιστου για προβλήματα με περιορισμούς ισότητας και περιορισμούς ανισότητας – Συνθήκες Karush – Kuhn – Tucker (KKT)

Για το γενικό πρόβλημα βελτιστοποίησης (1.1) η συνάρτηση Lagrange έχει τη μορφή

$$\mathcal{L}(\vec{x}, \vec{\lambda}, \vec{y}) = f(\vec{x}) + \sum_{i=1}^m y_i h_i(\vec{x}) + \sum_{i=1}^k \lambda_i g_i(\vec{x}) \tag{1.39}$$

όπου $\vec{\lambda}$ είναι οι πολλαπλασιαστές Lagrange για τους περιορισμούς ισότητας και \vec{y} είναι οι πολλαπλασιαστές Lagrange για του περιορισμούς ανισότητας.

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, **οι αναγκαίες συνθήκες έτσι ώστε το \vec{x}^* να είναι η βέλτιστη λύση του προβλήματος** λοιπόν είναι

$$\begin{aligned} \nabla f(\vec{x}) + \sum_{i=1}^k \lambda_i \nabla h_i(\vec{x}) + \sum_{i=1}^k \lambda_i g_i(\vec{x}) &= 0 \\ g_i(\vec{x}) &= 0 \\ y_i h_i(\vec{x}) &= 0, \quad i = 1, \dots, m \\ y_i &\geq 0, \quad i = 1, \dots, m \end{aligned} \tag{1.40}$$

Οι παραπάνω αναγκαίες συνθήκες ονομάζονται **συνθήκες Karush - Kuhn – Tucker**.

1.5 Αριθμητικές μέθοδοι βελτιστοποίησης

Τα παραπάνω, αν και αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο της βελτιστοποίησης, πρακτικά δε μπορούν να εφαρμοστούν σε ρεαλιστικά προβλήματα για να βρεθούν αναλυτικά οι λύσεις, καθότι σε αυτά τα προβλήματα ο αριθμός των μεταβλητών σχεδιασμού μπορεί να κυμαίνεται από μερικές δεκάδες έως και εκατοντάδες χιλιάδες. Έτσι στην πραγματικότητα η διαδικασία της βελτιστοποίησης διεξάγεται με τη χρήση αριθμητικών μεθόδων.

Ζητούμενο στις επαναληπτικές μεθόδους είναι η εύρεση ενός στάσιμου σημείου της αντικειμενικής συνάρτησης καθότι αυτό αποτελεί πιθανή βέλτιστη λύση. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι σε πολλά πρακτικά προβλήματα η αντικειμενική συνάρτηση δεν είναι κυρτή και ενδέχεται να έχει πολλά τοπικά ακρότατα. Σε αυτή την περίπτωση **είναι πιθανό να μην είναι εφικτό να βρούμε το καθολικό βέλτιστο**. Έτσι ο τρόπος εργασίας μας είναι ότι κάνουμε μία εκτίμηση της βέλτιστης λύσης \vec{x}_0 , η οποία εισέρχεται ως αρχική τιμή για την εκκίνηση της αριθμητικής μεθόδου. Εάν αυτή συγκλίνει σε κάποια τιμή θα έχουμε βρει ένα πιθανό τοπικό ελάχιστο. Εφαρμόζοντας πάλι τη μέθοδο με μία διαφορετική αρχική τιμή, είναι πιθανό να βρούμε ένα άλλο ακρότατο. Κάνοντας αυτή τη διαδικασία όσες φορές θεωρούμε εμείς σκόπιμο, θα βρούμε κάποια τοπικά ακρότατα **και όποιο από αυτά δίνει τη μικρότερη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης, αυτό θα θεωρηθεί ως βέλτιστη λύση**.

Στην παρούσα ενότητα εμείς θα περιοριστούμε στην παρουσίαση δύο αριθμητικών μεθόδων, μίας για προβλήματα μίας μεταβλητής και μία για προβλήματα πολλών μεταβλητών χωρίς περιορισμούς, οι οποίες είτε θα τις χρησιμοποιηθούν αυτούσιες είτε θα αποτελέσουν βάση για άλλες μεθόδους στα επόμενα κεφάλαια.

1.5.1 Η μέθοδος της διχοτόμησης (bisection method)

Έστω μία συνάρτηση $f(x)$, $x \in [a, b]$ η οποία είναι μονοτονική και έστω ότι υπάρχει $x^* \in [a, b]$ για το οποίο να ισχύει $f(x^*) = 0$. Τότε θα ισχύει ότι

$$f(x_1)f(x_2) < 0 \quad \forall x_1 \in (a, x^*) \text{ και } x_2 \in (x^*, b) \quad (1.41)$$

Η λογική της μεθόδου είναι η εξής: εφόσον η συνάρτηση είναι μονοτονική και έχει ρίζα το x^* βάσει της εξ. (1.41) εάν πάρουμε το μέσο του διαστήματος $[a, b]$, το οποίο το συμβολίζουμε c , τότε υπάρχουν δύο ενδεχόμενα (με την προϋπόθεση ότι δεν ισχύει $x^* = c$) είτε $c \in (a, x^*)$ είτε $c \in (x^*, b)$. Εάν ισχύει η πρώτη περίπτωση τότε θα ισχύει $f(c)f(b) < 0$ οπότε $x^* \in (c, b)$, αλλιώς εάν ισχύει η δεύτερη θα έχουμε $f(c)f(a) < 0$ οπότε $x^* \in (a, c)$. Όποια και από τις δύο περιπτώσεις να ισχύει τελικά το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε περιορίσει το διάστημα στο οποίο βρίσκεται η ρίζα στο μισό του αρχικού. Επιπλέον, ορίζοντας ως $[a, b]$ το νέο διάστημά μας μπορούμε να εφαρμόσουμε την ίδια διαδικασία για να περιορίσουμε της ρίζα x^* εκ νέου στο μισό του νέου διαστήματος. Ακολουθώντας επαναληπτικά αυτή τη διαδικασία διχοτόμησης των διαστημάτων θα καταλήξουμε τελικά το διάστημα που θα περιλαμβάνει τη ρίζα να έχει πλάτος

ε , όπου ε είναι ένας μικρός αριθμός που τον ορίζουμε εμείς. Όταν λοιπόν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση θα έχουμε ότι $x^* \cong a \cong b$, οπότε διαλέγουμε μία από τις δύο τιμές (καθότι το ε ορίζει την ακρίβεια της προσέγγισης, όποια και από τις δύο τιμές να πάρουμε θα έχουμε την ίδια ακρίβεια) η οποία θα αποτελεί τη λύση του προβλήματος.

Η μέθοδος της διχοτόμησης εάν εφαρμοστεί για την παράγωγο $f'(x)$ μίας συνάρτησης $f(x)$, θα οδηγήσει στην εύρεση ενός στάσιμου σημείου της $f(x)$, οπότε η μέθοδος της διχοτόμησης αποτελεί και μέθοδο βελτιστοποίησης για προβλήματα μίας μεταβλητής. Εμάς θα μας φανεί χρήσιμη στο επόμενο Κεφάλαιο για το πρόβλημα της βελτιστοποίησης τοπολογίας.

Στη συνέχεια ακολουθεί ο αλγόριθμος της μεθόδου της διχοτόμησης:

Βήμα 1: Δώσε όρια a, b και όριο σφάλματος ε

Βήμα 2: Υπολόγισε το μέσο του διαστήματος $c = \frac{a+b}{2}$

Βήμα 3: Εάν $f(a)f(c) < 0$, τότε $b = c$, αλλιώς $a = c$

Βήμα 4: Εάν $|b - a| > \varepsilon$, πήγαινε στο Βήμα 2, αλλιώς στο Βήμα 5

Βήμα 5: Σταμάτα. $x^* = a$

1.5.2 Η μέθοδος της απότομης καθόδου (steepest descent)

Η μέθοδος της απότομης καθόδου είναι μία από τις πιο κλασικές μεθόδους βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμούς. Αποτελεί συγκεκριμένη περίπτωση της επαναληπτικής **μεθόδου ανίχνευσης κατά γραμμή (line search method)** σύμφωνα με την οποία, η προσέγγιση του \vec{x}^* στην $i - \text{οστη}$ επανάληψη δίνεται από τον τύπο

$$\vec{x}^i = \vec{x}^{i-1} + \eta \vec{S}^i \quad (1.42)$$

όπου \vec{x}^{i-1} είναι η λύση της προηγούμενης επανάληψης, \vec{S}^i είναι κατεύθυνση ανίχνευσης και η είναι ένα βαθμωτό μέγεθος που συμβολίζει το μέγεθος του βήματος που θα γίνει κατά της κατεύθυνση \vec{S}^i .

Γνωρίζοντας από τη θεωρία πως το διάνυσμα της κλίσης $\nabla f(\vec{x})$ μας δίνει σε κάθε σημείο της συνάρτησης την κατεύθυνση της μέγιστης μεταβολής της, η μέθοδος της απότομης καθόδου λαμβάνει ως κατεύθυνση ανίχνευσης την αντίθετη της κλίσης, δηλαδή

$$\vec{S}^i = -\nabla f \Big|_{x=\vec{x}^{i-1}} \quad (1.43)$$

Οπότε ο τύπος υπολογισμού της νέας προσέγγισης έχει τη μορφή

$$\vec{x}^i = \vec{x}^{i-1} - \eta \nabla f \Big|_{x=\vec{x}^{i-1}} \quad (1.44)$$

Από τη στιγμή που έχει προσδιοριστεί η κατεύθυνση ανίχνευσης το επόμενο ζητούμενο είναι πιο είναι το βέλτιστο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση για να έχεις όσο το δυνατό μεγαλύτερη μείωση της αντικειμενικής συνάρτησης. Υπό αυτή τη σκοπιά η εύρεση του καλύτερου δυνατού βήματος αποτελεί και αυτή ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης μιας μεταβλητής και εκφράζεται ως

$$\min_{\eta} f \left(\vec{x}^{i-1} - \eta \nabla f \Big|_{x=\vec{x}^{i-1}} \right) \quad (1.45)$$

το οποίο μπορεί να επιλυθεί και με τη μέθοδο της διχοτόμησης που αναφέραμε προηγουμένως.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως εάν και θεωρητικά το ιδανικό είναι να κάνει κανείς το βέλτιστο βήμα, στην πράξη ίσως είναι ασύμφορος ο υπολογισμός του σε κάθε επανάληψη, διότι, ανάλογα και με τη φύση του προβλήματος, ενδέχεται το κόστος του υπολογισμού της αντικειμενικής συνάρτησης για τη βελτιστοποίηση του βήματος να είναι μεγαλύτερο από το όφελος που θα προκύψει.

Μία εναλλακτική λύση στο παραπάνω πρόβλημα είναι είτε το βήμα να παραμένει σταθερό σε όλες τις επαναλήψεις, με πιθανό κόστος την αύξηση του απαιτούμενου αριθμού επαναλήψεων που θα χρειαστούν για την εύρεση του \vec{x}^* είτε να αλλάζει σε κάθε επανάληψη διαλέγοντας κάποια τιμή από ένα σύνολο πιθανών τιμών, χωρίς βέβαια να είναι το βέλτιστο δυνατό.

Στη συνέχεια ακολουθεί ο αλγόριθμος της μεθόδου της διχοτόμησης:

Βήμα 1: $i = 0$, Δώσε αρχική τιμή \vec{x}^0 και όριο σφάλματος ε .

Βήμα 2: $i = i + 1$

Βήμα 3: Υπολόγισε την κατεύθυνση $\vec{S}^i = -\nabla f \Big|_{x=\vec{x}^{i-1}}$

Βήμα 4: Υπολόγισε το βέλτιστο βήμα η^i , από το πρόβλημα $\min_{\eta} f \left(\vec{x}^{i-1} - \eta \nabla f \Big|_{x=\vec{x}^{i-1}} \right)$

Βήμα 5: Υπολόγισε τη νέα προσέγγιση $\vec{x}^i = \vec{x}^{i-1} - \eta^i \vec{S}^i$

Βήμα 6: Εάν $|f(\vec{x}^i) - f(\vec{x}^{i-1})| \leq \varepsilon$ πήγαινε στο Βήμα 7, αλλιώς στο Βήμα 2

Βήμα 7: $\vec{x}^* = \vec{x}^i$. Σταμάτα

2. Βελτιστοποίηση τοπολογίας

2.1 Περιγραφή κεφαλαίου

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει η διατύπωση του προβλήματος της βελτιστοποίησης τοπολογίας και της μετατροπής του προβλήματος με τη μέθοδο SIMP και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους επίλυσης του η οποία είναι η μέθοδος Optimality Criteria (OC). Επίσης θα γίνει αναφορά στο πρόβλημα μη-ύπαρξης λύσης που παρουσιάζεται στη βελτιστοποίηση τοπολογίας και θα παρουσιάσουμε κάποιες από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του.

2.2 Διατύπωση του προβλήματος

Τα προβλήματα που υπάγονται στη βελτιστοποίηση κατασκευών συνήθως κατατάσσονται σε μία από τις εξής τρεις γενικές κατηγορίες: i) βελτιστοποίηση διαστάσεων (**sizing optimization**) ii) βελτιστοποίηση σχήματος (**shape optimization**) και iii) βελτιστοποίηση τοπολογίας (**topology optimization**). Στην πρώτη κατηγορία το σχήμα της κατασκευής είναι δεδομένο και το ζητούμενο είναι να βρεθούν οι βέλτιστες διαστάσεις των μελών της (π.χ. το εμβαδό των διατομών). Στη δεύτερη κατηγορία δίνεται και πάλι το σχέδιο της κατασκευής και το ζητούμενο είναι να βρεθεί το βέλτιστο σχήμα στο όριο της. Σε αυτή την κατηγορία των προβλημάτων δεν επιτρέπεται η αλλαγή της συνδεσμολογίας της κατασκευής, δηλαδή δεν επιτρέπεται η διαδικασία της βελτιστοποίησης να δημιουργήσει καινούργια όρια. Η τρίτη κατηγορία, η οποία είναι και το θέμα του παρόντος κεφαλαίου, αποτελεί την πιο γενική περίπτωση της βελτιστοποίησης κατασκευών. Σε αυτού του είδους τα προβλήματα δίνονται σαν δεδομένα τα φορτία σχεδιασμού, οι πιθανές στηρίξεις, το χωρίο σχεδιασμού και ο όγκος του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή και το ζητούμενο είναι να βρεθεί η βέλτιστη διάταξη του διαθέσιμου υλικού στο χωρίο σχεδιασμού ανάλογα με το κριτήριο που θέτει η αντικειμενική συνάρτηση.

Για την διατύπωση του προβλήματος θα ξεκινήσουμε αρχικά με τη διατύπωση της εξίσωσης ισορροπίας ενός τρισδιάστατου φορέα, όπως αυτός φαίνεται στο Σχήμα 2.1, κάνοντας χρήση της Αρχής των Δυνατών Έργων. Το σύνορο του φορέα θα συμβολίζεται ως Γ , ο όγκος του φορέα που περικλείεται από το Γ θα συμβολίζεται ως V , ενώ οι περιοχές του συνόρου στις οποίες ασκούνται οι εξωτερικές φορτίσεις θα συμβολίζεται ως Γ_s και οι περιοχές όπου το πεδίο των μετατοπίσεων είναι γνωστό και ισούται με μηδέν θα συμβολίζεται με Γ_u .

Σύμφωνα με την Αρχή των Δυνατών Έργων όταν σε ένα φορέα ασκούνται εξωτερικά φορτία και αυτός βρίσκεται σε ισορροπία, τότε για οποιοδήποτε πεδίο δυνατών μετακινήσεων που θα επιβληθεί σε αυτόν, το έργο που θα παραχθεί από τις εσωτερικές δυνάμεις του θα ισούται με το έργο των εξωτερικών φορτίσεων. Ως πεδίο δυνατών μετακινήσεων ορίζεται το πεδίο εκείνο

το οποίο είναι συμβιβαστό με τις συνθήκες στήριξης του φορέα. Για να διατυπωθεί η αρχή αυτή μαθηματικά, αρχικά θεωρούμε ένα στοιχειώδες ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο πλευρών $dx_1 - dx_2 - dx_3$, στο οποίο ασκούνται οι τάσεις που φαίνονται στο Σχήμα 2.2. Ο τανυστής των τάσεων

Σχήμα 2.1 Τρισδιάστατος φορέας, όπου Γ είναι το σύνορό του, Γ_s το σύνολο των εξωτερικών φορτίσεων και Γ_u το σύνολο των γνωστών μετακινήσεων.

θα συμβολίζεται ως σ_{ij} . Επίσης εάν συμβολίσουμε τον τανυστή των τροπών ως ε_{ij} και το διανυσματικό πεδίο των μετακινήσεων που αντιστοιχεί στην ισορροπία του φορέα ως $\vec{u}(x_1, x_2, x_3)$, δηλαδή

$$\vec{u}(x_1, x_2, x_3) = \begin{Bmatrix} u_1(x_1, x_2, x_3) \\ u_2(x_1, x_2, x_3) \\ u_3(x_1, x_2, x_3) \end{Bmatrix} \quad (2.1)$$

και ο τανυστής των τροπών, δεδομένου ότι θεωρούμε μικρές μετακινήσεις, θα συσχετίζεται με το πεδίο των μετακινήσεων ως

$$\varepsilon_{ij}(\vec{u}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right), i, j = 1, 2, 3 \quad (2.2)$$

Σχήμα 2.2 Στοιχειώδες παραλληλεπίπεδο $dx_1 - dx_2 - dx_3$ με τις εσωτερικές τάσεις.

Θεωρώντας επίσης ότι ο φορέας αποτελείται από **γραμμικά ελαστικό, ισότροπο υλικό**, ο καταστατικός νόμος του υλικού θα είναι της μορφής

$$\sigma_{ij} = E_{ijkl} \varepsilon_{kl}(\vec{u}) \Leftrightarrow \sigma_{ij} = \frac{E}{1 + \nu} \varepsilon_{ij} + \frac{E\nu}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} \theta \delta_{ij} \quad (2.3)$$

όπου E_{ijkl} είναι τανυστής 4^{ης} τάξης, ο οποίος ονομάζεται **τανυστής Ελαστικότητας**, E και ν είναι το μέτρο Young και ο λόγος Poisson του υλικού αντίστοιχα, δ_{ij} είναι το *δέλτα του Kronecker* και $\theta = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33}$ ονομάζεται *ανηγμένη διόγκωση*.

Στη συνέχεια επιβάλουμε στο φορέα το πεδίο των δυνατών μετακινήσεων $\vec{v}(x_1, x_2, x_3)$ στο οποίο αντιστοιχούν οι δυνατές τροπές $\bar{\varepsilon}_{ij}(\vec{v})$ οι οποίες απεικονίζονται στο Σχήμα 2.3. Έτσι, το στοιχειώδες έργο που παράγεται για παράδειγμα στο επίπεδο $y-z$ (σχήμα 2.3 (b)) υπό αυτές τις συνθήκες για την ορθή δύναμη θα είναι

$$\sigma_{11} dx_2 dx_3 \bar{\varepsilon}_{11} dx_1 = \sigma_{11} \bar{\varepsilon}_{11} dV \quad (2.4)$$

ενώ το έργο διατμητικών δυνάμεων (σχήμα 2.3(c)) θα είναι

$$\sigma_{21} dx_2 dx_3 \bar{\varepsilon}_{21} dx_1 + \sigma_{12} dx_1 dx_3 \bar{\varepsilon}_{12} dx_2 = 2\sigma_{12} \bar{\varepsilon}_{12} dV \quad (2.5)$$

Κάνοντας χρήση των ανάλογων εξισώσεων και για τις άλλες πλευρές του στοιχειώδους παραλληλεπιπέδου, προκύπτει ότι το συνολικό στοιχειώδες δυνατό έργο που παράγεται θα ισούται με

$$dW_{int} = (\sigma_{11} \bar{\varepsilon}_{11} + \sigma_{11} \bar{\varepsilon}_{11} + \sigma_{11} \bar{\varepsilon}_{11} + 2\sigma_{12} \bar{\varepsilon}_{12} + 2\sigma_{13} \bar{\varepsilon}_{13} + 2\sigma_{23} \bar{\varepsilon}_{23}) dV \quad (2.6)$$

Σχήμα 2.3 (a) Ο φορέας υπό την επιβολή του πεδίου δυνατών μετακινήσεων. (b) Ορθή δυνατή τροπή. (c) Διατμητικές δυνατές τροπές.

ή αλλιώς κάνοντας χρήση της τανυστικής γραφής, η οποία υποδηλώνει άθροισμα σε όλους τους δυνατούς δείκτες όταν υπάρχει γινόμενο στοιχείων με τον ίδιο δείκτη, η εξ. (2.6) θα γραφτεί ως

$$dW_{int} = \sigma_{ij} \bar{\epsilon}_{ij}(\vec{v}) dV, i, j = 1, 2, 3 \quad (2.7)$$

Ολοκληρώνοντας την εξ. (2.7) και κάνοντας χρήση της εξ. (2.3) προκύπτει πως το συνολικό δυνατό έργο των εσωτερικών δυνάμεων θα είναι

$$W_{int} = \int_V E_{ijkl} \epsilon_{kl}(\vec{u}) \bar{\epsilon}_{ij}(\vec{v}) dV, i, j = 1, 2, 3 \quad (2.8)$$

Εάν τώρα συμβολίσουμε τον ελκυστή των τάσεων ως

$$\vec{t}(x_1, x_2, x_3) = \left\{ \begin{array}{l} t_1(x_1, x_2, x_3) \\ t_2(x_1, x_2, x_3) \\ t_3(x_1, x_2, x_3) \end{array} \right\}, (x_1, x_2, x_3) \in \Gamma_s \quad (2.9)$$

τότε το δυνατό έργο των εξωτερικών δυνάμεων θα ισούται με

$$W_{ext} = \int_{\Gamma_s} \vec{t} \cdot \vec{v} dS \quad (2.10)$$

Έχοντας διατυπώσει τα δυνατά έργα των εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων, βάσει της Αρχής των Δυνατών Έργων έχουμε

$$W_{int} = W_{ext} \quad (2.11)$$

δηλαδή

$$\int_V E_{ijkl} \varepsilon_{kl}(\vec{u}) \bar{\varepsilon}_{ij}(\vec{v}) dV = \int_{\Gamma_s} \vec{t} \cdot \vec{v} dS \quad (2.12)$$

Η εξίσωση (2.12) αποτελεί την ασθενή μορφή της εξίσωσης ισορροπίας του φορέα και θα αποτελέσει τη βάση για τη διατύπωση του προβλήματος της βελτιστοποίησης τοπολογίας.

Όμως πριν προχωρήσουμε στη διατύπωση του τελευταίου θα εισάγουμε δύο νέους συμβολισμούς, ο πρώτος θα αφορά το δυνατό έργο των εσωτερικών δυνάμεων, το οποίο αποτελεί ένα διγραμμικό συναρτησιακό και θα συμβολίζεται ως

$$a(\vec{u}, \vec{v}) = \int_V E_{ijkl} \varepsilon_{kl}(\vec{u}) \bar{\varepsilon}_{ij}(\vec{v}) dV \quad (2.13)$$

και δεύτερος συμβολισμός αφορά το δυνατό έργο των εξωτερικών δυνάμεων, το οποίο επίσης αποτελεί συναρτησιακό και θα συμβολίζεται ως

$$l(\vec{v}) = \int_S \vec{t} \cdot \vec{v} dS \quad (2.14)$$

Βάσει των παραπάνω η ασθενής μορφή της εξίσωσης ισορροπίας (2.12) μπορεί να γραφεί και ως

$$a(\vec{u}, \vec{v}) = l(\vec{v}) \quad (2.15)$$

Εάν τώρα πάρουμε ως δυνατή μετατόπιση το πεδίο \vec{u} που αντιστοιχεί στις μετακινήσεις του φορέα στην κατάσταση ισορροπίας του, τότε το συναρτησιακό $l(\vec{u})$ ονομάζεται **ενδοσιμότητα (compliance)**, και είναι το έργο που παράγεται κατά την φόρτιση του φορέα. Όπως είναι άμεσα κατανοητό, μικρότερο έργο για δεδομένο φορτίο συνεπάγεται μικρότερες μετακινήσεις, το οποίο επί της ουσίας σημαίνει μεγαλύτερη δυσκαμψία του φορέα αυτού. Οπότε η **ενδοσιμότητα αποτελεί το αντίστροφο της δυσκαμψίας ενός φορέα.**

Η βελτιστοποίηση τοπολογίας στη γενική της μορφή μπορεί να αποτελεί αντικείμενο πολλών κλάδων του Μηχανικού, όπως για παράδειγμα μπορεί να συσχετίζεται με προβλήματα μεταφοράς θερμότητας ή προβλήματα ροής ρευστών κ.α. Ανάλογα με το αντικείμενο με το οποίο συσχετίζεται, διαλέγεται και η ανάλογη **αντικειμενική συνάρτηση** από την οποία θα εκφράζεται το πρόβλημα. Εμείς στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με προβλήματα ανάλυσης κατασκευών και έτσι μία συνήθης τακτική σε τέτοια προβλήματα είναι να εκφράζεται το πρόβλημα της βελτιστοποίησης τοπολογίας ως **πρόβλημα ελαχιστοποίησης της ενδοσιμότητας (ή αλλιώς ως μεγιστοποίησης της καθολικής δυσκαμψίας)**.

Για τη διατύπωση του προβλήματος θεωρούμε ένα χωρίο σχεδιασμού $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, του οποίου το γεωμετρικό όριο συμβολίζεται ως Γ , καθώς επίσης και την ύπαρξη εξωτερικών φορτίσεων και συνθηκών στήριξης, τα οποία είναι συμβατά με το χωρίο Ω . Έτσι, δοθέντος ενός ορίου για το διαθέσιμο όγκο V_0 του υλικού της κατασκευής, με $V_0 < V_\Omega$, το πρόβλημα αφορά την εύρεση του υποσυνόλου $\Omega^{mat} \subset \Omega$ το οποίο αποτελεί τη διάταξη του διαθέσιμου υλικού εντός του χωρίου Ω , έτσι ώστε η διάταξη αυτή να αποτελεί το φορέα με τη μέγιστη δυσκαμψία για τα δεδομένα φορτία. Η μαθηματική διατύπωση των παραπάνω έχει τη μορφή:

$$\begin{aligned} & \min_{\vec{u} \in U, E} l(\vec{u}) \\ \text{s. t.} \quad & a(\vec{u}, \vec{v}) = l(\vec{v}), \quad \forall \vec{v} \in U \\ & \int_{\Omega^{mat}} 1 d\Omega \leq V_0 \end{aligned} \tag{2.16}$$

όπου ο πρώτος περιορισμός υποδηλώνει, όπως αποδείχτηκε και παραπάνω, ότι ο φορέας θα πρέπει να βρίσκεται σε στατική ισορροπία και ο δεύτερος υποδηλώνει το ανώτερο όριο του όγκου του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί. Ως U συμβολίζεται το σύνολο όλων των αποδεκτών πεδίων μετακινήσεων.

Στην παρούσα εργασία το πρόβλημα της βελτιστοποίησης τοπολογίας θα εξεταστεί για την περίπτωση γραμμικά ελαστικών ισότροπων υλικών. Έτσι η εύρεση του πεδίου \vec{u}^* που θα ελαχιστοποιεί την ενδοσιμότητα, όπως φαίνεται από την εξ. (2.12), για δεδομένα φορτία εξαρτάται από τον τανυστή ελαστικότητας. Ξαναγράφοντας την εξ. (2.13) για το σύνολο του χωρίου Ω , έχουμε ότι

$$a(\vec{u}, \vec{v}) = \int_{\Omega} E_{ijkl}(x_1, x_2, x_3) \varepsilon_{kl}(\vec{u}) \varepsilon_{ij}(\vec{v}) d\Omega \tag{2.17}$$

όπου

$$E_{ijkl}(x_1, x_2, x_3) = 1_{\Omega^{mat}} E_{ijkl}^0, \quad 1_{\Omega^{mat}} = \begin{cases} 1, & (x_1, x_2, x_3) \in \Omega^{mat} \\ 0, & (x_1, x_2, x_3) \notin \Omega^{mat} \end{cases} \quad (2.18)$$

με E_{ijkl}^0 να είναι τα στοιχεία του τανυστή ελαστικότητας του υλικού. Έτσι το πρόβλημα της βελτιστοποίησης τοπολογίας ισοδυναμεί με την εύρεση του κατάλληλου τανυστή της εξ. (2.18) στον οποίο θα αντιστοιχεί ένα πεδίο μετακινήσεων \vec{u} που θα προκύπτει από την ισορροπία του φορέα και το οποίο θα ελαχιστοποιεί την ενδοσιμότητά του.

Η παραπάνω μορφή του προβλήματος αποτελεί τη γενική διατύπωσή στη συνεχή μορφή του, και η επίλυσή του θα προϋπέθετε ότι θα μπορούσαμε να βρούμε την ακριβή λύση της εξίσωσης ισορροπίας, κάτι το οποίο στη γενική περίπτωση δεν είναι εφικτό. Για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων, χρησιμοποιούμε τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων για να μετατρέψουμε το πρόβλημα από συνεχές σε διακριτό, θεωρώντας παράλληλα ότι εντός του κάθε πεπερασμένου στοιχείου η δυσκαμψία του μένει σταθερή, δηλαδή

$$E_e = 1_{\Omega^{mat}}^e E_e^0, \quad 1_{\Omega^{mat}}^e = \begin{cases} 1, & e \in \Omega^{mat} \\ 0, & e \notin \Omega^{mat} \end{cases} \quad (2.19)$$

όπου E_e^0 είναι το μέτρο ελαστικότητας του κάθε πεπερασμένου στοιχείου. Η διακριτοποιημένη μορφή της εξ. (2.16) θα είναι

$$\begin{aligned} & \min_{\{u\}, \{E_e\}} \{F\}^T \{u\} \\ & s. t. \\ & [K(E_e)] \{u\} = \{F\} \\ & \sum_{e=1}^N 1_{\Omega^{mat}}^e V_e \leq V_0, \end{aligned} \quad (2.20)$$

όπου V_e είναι ο όγκος του κάθε πεπερασμένου στοιχείου.

2.3 Η μέθοδος SIMP (Solid Isotropic Material Penalization)

Είναι εμφανές ότι η το πρόβλημα της βελτιστοποίησης τοπολογίας οδηγεί σε ένα πρόβλημα ακέραιου προγραμματισμού, καθώς καλούμαστε να βρούμε εάν σε ένα σημείο $(x_1, x_2, x_3) \in \Omega$, υπάρχει υλικό ή δεν υπάρχει (δηλαδή ένα πρόβλημα διακριτών τιμών 0-1). Καθότι τα προβλήματα αυτά δεν είναι εύκολα στην διαχείρισή τους, για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, προτάθηκε η μέθοδος SIMP, σύμφωνα με την οποία οι ακέραιες μεταβλητές αντικαθίστανται από συνεχείς, οι οποίες μπορούν να πάρουν τιμές μεταξύ του διαστήματος $[0, 1]$. Οι μεταβλητές αυτές, οι οποίες θα συμβολίζονται ως x_e , έχουν την έννοια τεχνητής πυκνότητας του υλικού, και η SIMP ορίζει ότι το μέτρο ελαστικότητας του υλικού θα είναι ανάλογο αυτής της πυκνότητας υψωμένης σε κάποια δύναμη, δηλαδή θα ισχύει

$$E_e = x_e^p E_e^0, \quad p > 1, x_e \in [0,1] \quad (2.21)$$

Η λογική της μεθόδου είναι ότι, συσχετίζοντας την πυκνότητα του υλικού με το μέτρο ελαστικότητας, είναι “αντιοικονομική” μία λύση στην οποία υπάρχουν σημεία στα οποία η πυκνότητα βρίσκεται μεταξύ του 0 και του 1, καθότι καταλαμβάνουν μέρος από το συνολικό όγκο του διαθέσιμου υλικού και δεν δίνουν τη μέγιστη δυνατή δυσκαμψία στο φορέα. Υψώνοντάς δε τις πυκνότητες των σημείων αυτών σε μία δύναμη μεγαλύτερη της μονάδας, ενισχύουμε περεταίρω το κόστος της ύπαρξης τους, εκβιάζοντας τη διαδικασία της βελτιστοποίησης να τις “τιμωρεί”, καταλήγοντας σε λύση με όσο το δυνατό λιγότερα τέτοια σημεία, δηλαδή σε λύση 0-1.

Έτσι, δεδομένου ότι το χωρίο σχεδιασμού Ω είναι ορισμένο, το πρόβλημα προσομοιάζει με πρόβλημα βελτιστοποίησης διαστάσεων, καθώς το ζητούμενο είναι να προσδιοριστούν οι πυκνότητες x_e του κάθε πεπερασμένου στοιχείου. Δηλαδή έχουμε ότι

$$\begin{aligned} \min_{\vec{x}} C(\vec{x}) &= \{F\}^T \{u(\vec{x})\} \\ \text{s. t.} \\ [K(\vec{x})]\{u\} &= \{F\}, \quad [K(\vec{x})] = \sum_{e=1}^N x_e^p [t_m]^T [k_e] [t_m] \\ \sum_{e=1}^N x_e V_e &\leq V_0, \\ x_{min} &\leq x_e \leq 1, \quad e = 1, \dots, N \end{aligned} \quad (2.22)$$

όπου $[t_m]$ είναι το μητρώο αντιστοίχισης των τοπικών βαθμών ελευθερίας ενός πεπερασμένου στοιχείου με του καθολικούς βαθμούς ελευθερίας.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι για τα x_e η μικρότερη τους τιμή είναι x_{min} (όπου x_{min} είναι μία μικρή ποσότητα, π.χ. 10^{-3}) και όχι 0. Αυτό το κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε πεπερασμένα στοιχεία με μηδενικό μητρώο δυσκαμψίας, κάτι που θα μας οδηγούσε σε προβλήματα υπολογισμού των μετακινήσεων. Πρακτικά όμως αυτή η μικρή τιμή για εμάς ισοδυναμεί με 0.

2.4 Optimality Criteria Method (OC)

Η μέθοδος Optimality Criteria αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους αριθμητικής επίλυσης του προβλήματος (2.22). Το πρώτο βήμα για την περιγραφή της είναι ο υπολογισμός της παραγώγου της αντικειμενικής συνάρτησης. Για να γίνει αυτό, αρχικά θεωρούμε την ταυτοτική εξίσωση:

$$[K(\vec{x})]\{u(\vec{x})\} - \{F\} = 0 \quad , \vec{x} = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_N]^T \quad (2.23)$$

την οποία εάν την πολλαπλασιάσουμε με ένα διάνυσμα $\{\lambda\}^T$, μπορούμε να γράψουμε την αντικειμενική συνάρτηση στη μορφή

$$C(\vec{x}) = \{F\}^T \{u(\vec{x})\} - \{\lambda\}^T ([K(\vec{x})]\{u(\vec{x})\} - \{F\}) \quad (2.24)$$

Παίρνοντας την παράγωγο ως προς μία μεταβλητή πυκνότητας x_e και δεδομένου ότι το διάνυσμα των επικόμβιων φορτίων είναι ανεξάρτητο του \vec{x} , έχουμε ότι

$$\frac{\partial C(\vec{x})}{\partial x_e} = \{F\}^T \frac{\partial \{u(\vec{x})\}}{\partial x_e} - \{\lambda\}^T \frac{\partial [K(\vec{x})]}{\partial x_e} \{u(\vec{x})\} - \{\lambda\}^T [K(\vec{x})] \frac{\partial \{u(\vec{x})\}}{\partial x_e} \quad (2.25)$$

Εφόσον η εξ. (2.25) ισχύει για οποιοδήποτε διάνυσμα $\{\lambda\}$, τότε μπορούμε να θέσουμε το $\{\lambda\}$ να ισούται με το διάνυσμα των μετακινήσεων $\{u(\vec{x})\}$, οπότε η εξ. (2.25) θα γίνει

$$\frac{\partial C(\vec{x})}{\partial x_e} = \{F\}^T \frac{\partial \{u(\vec{x})\}}{\partial x_e} - \{u(\vec{x})\}^T \frac{\partial [K(\vec{x})]}{\partial x_e} \{u(\vec{x})\} - ([K(\vec{x})]u(\vec{x}))^T \frac{\partial \{u(\vec{x})\}}{\partial x_e} \quad (2.26)$$

και αντικαθιστώντας το διάνυσμα των δυνάμεων σύμφωνα με την εξ. ισορροπίας, καταλήγουμε στο ότι η παράγωγος της αντικειμενικής συνάρτησης είναι ίση με

$$\frac{\partial C(\vec{x})}{\partial x_e} = -\{u(\vec{x})\}^T \frac{\partial [K(\vec{x})]}{\partial x_e} \{u(\vec{x})\} \quad (2.27)$$

Με αυτό τον τρόπο καταφέραμε να εκφράσουμε την παράγωγο της $C(\vec{x})$, αποφεύγοντας τον υπολογισμό των παραγώγων του διανύσματος των μετακινήσεων. Τώρα γνωρίζοντας από την εξίσωση (2.22) της SIMP ότι το μητρώο δυσκαμψίας είναι ίσο με

$$[K(\vec{x})] = \sum_{e=1}^N x_e^p [t_m]^T [k_e] [t_m] \quad (2.28)$$

προκύπτει ότι η παράγωγος του θα ισούται με

$$\frac{\partial [K(\vec{x})]}{\partial x_e} = p x_e^{p-1} [t_m]^T [k_e] [t_m] \quad (2.29)$$

Αντικαθιστώντας την εξ. (2.29) στην εξ. (2.27), προκύπτει ότι

$$\frac{\partial C(\vec{x})}{\partial x_e} = -p x_e^{p-1} ([t_m]u(\vec{x}))^T [k_e][t_m]\{u(\vec{x})\} \quad (2.30)$$

δηλαδή

$$\frac{\partial C(\vec{x})}{\partial x_e} = -p x_e^{p-1} \{u_e(\vec{x})\}^T [k_e]\{u_e(\vec{x})\} \quad (2.31)$$

όπου $u_e(\vec{x})$ είναι οι μετακινήσεις στους κόμβους του πεπερασμένου στοιχείου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι από την θεωρία των πεπερασμένων στοιχείων γνωρίζουμε ότι το μητρώο $[k_e]$ ενός πεπερασμένου στοιχείου είναι **θετικά ημι-ορισμένο**, δηλαδή ισχύει

$$\{q\}^T [k_e]\{q\} \geq 0, \quad \forall \{q\} \in \mathbb{R}^{n_e} \quad (2.32)$$

Βάσει λοιπόν της (2.32) και παίρνοντας υπόψη ότι $x_e \in [x_{min}, 1]$ και $p > 1$ καταλήγουμε ότι

$$\frac{\partial C(\vec{x})}{\partial x_e} \leq 0 \quad (2.33)$$

Στη συνέχεια, εάν πάρουμε μία γραμμική προσέγγιση της αντικειμενικής συνάρτησης στο σημείο \vec{x}^k ως προς μία μεταβλητή y_e , θα έχουμε ότι

$$C(\vec{x}) = C(\vec{x}^k) + \sum_{e=1}^N (y_e - y_e^k) \frac{\partial C(\vec{x})}{\partial y_e} \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^k} \quad (2.34)$$

Θεωρώντας ότι $y_e = x_e^{-a}$, με $a > 0$ και κάνοντας χρήση του κανόνα της αλυσίδας, βρίσκουμε ότι η παράγωγος της $C(\vec{x})$ ως προς y_e θα ισούται με

$$\frac{\partial C(\vec{x})}{\partial y_e} = \frac{\partial C(\vec{x})}{\partial x_e} \frac{\partial x_e}{\partial y_e} = \frac{\partial C(\vec{x})}{\partial x_e} \frac{1}{\frac{\partial y_e}{\partial x_e}} = -\frac{x_e^{a+1}}{a} \frac{\partial C(\vec{x})}{\partial x_e} \quad (2.35)$$

Κάνοντας αντικατάσταση της εξ. (2.35) στην (2.34), προκύπτει ότι η γραμμική προσέγγιση της αντικειμενικής συνάρτησης θα είναι

$$C(\vec{x}) = C(\vec{x}^k) + \sum_{e=1}^N \frac{x_e^k}{a} \frac{\partial C(\vec{x})}{\partial x_e} \Big|_{\vec{x}=\vec{x}^k} + \sum_{e=1}^N b_e^k x_e^{-a} \quad (2.36)$$

όπου ως b_e^k έχουμε ορίσει

$$b_e^k = -\frac{x_e^{k a+1}}{a} \frac{\partial C(\vec{x})}{\partial x_e} \quad (2.37)$$

Στην εξ. (2.36) παρατηρούμε πως οι δύο πρώτοι όροι του δεξιού μέλους, είναι σταθεροί, ενώ ο τελευταίος όρος είναι συνάρτηση των x_e^{-a} . Επίσης παρατηρούμε από την (2.37) πως ο όρος b_e^k , για $a > 0$, θα είναι πάντα θετικός, καθώς όπως δείξαμε παραπάνω η παράγωγος της αντικειμενικής συνάρτησης είναι πάντα αρνητική. Οπότε ο τρίτος όρος του δεξιού μέλους της (2.36) θα είναι πάντα θετικός και αυτός. Ξέροντας λοιπόν ότι η αντικειμενική συνάρτηση αποτελείται από άθροισμα ενός σταθερού μέλους και μιας θετικής μεταβλητής ποσότητας, η ελαχιστοποίηση της μπορεί να μετατραπεί σε ελαχιστοποίηση μόνο του τελευταίου όρου της (2.36). Οπότε το πρόβλημα (2.22) μετατρέπεται στο προσεγγιστικό υποπρόβλημα

$$\begin{aligned} & \min_{\{u\}, E_e} \sum_{e=1}^N b_e^k x_e^{-a} \\ & s. t. \\ & \sum_{e=1}^N x_e V_e = V \\ & x_{min} \leq x_e \leq 1 \end{aligned} \tag{2.38}$$

το οποίο αποτελεί πρόβλημα κυρτής βελτιστοποίησης. Για την επίλυσή του, αρχικά σχηματίζουμε τη συνάρτηση Lagrange του προβλήματος

$$\mathcal{L}(\vec{x}, \lambda) = \sum_{e=1}^N b_e^k x_e^{-a} + \lambda \left(\sum_{e=1}^N x_e V_e - V \right) \tag{2.39}$$

και στη συνέχεια τη διυδική αντικειμενική συνάρτηση (**dual objective function**)

$$\varphi(\lambda) = \min_{\vec{x}} \mathcal{L}(\vec{x}, \lambda) = \min_{\vec{x}} \sum_{e=1}^N (b_e^k x_e^{-a} + \lambda x_e V_e) - \lambda V \tag{2.40}$$

Η συνάρτηση (2.40) είναι σε διαχωρίσιμη μορφή, καθώς μπορεί να γραφεί σε άθροισμα N συναρτήσεων της μορφής

$$\varphi_e(x_e, \lambda) = b_e^k x_e^{-a} + \lambda x_e V_e \tag{2.41}$$

και το πρόβλημα να μετασχηματιστεί σε πρόβλημα βελτιστοποίησης μίας μεταβλητής για N χωριστές συναρτήσεις, δηλαδή

$$\varphi(\lambda) = \min_{\vec{x}} \mathcal{L}(\vec{x}, \lambda) = \sum_{e=1}^N \min_{\vec{x}} \varphi_e(x_e, \lambda) - \lambda V \tag{2.42}$$

Για την εύρεση του βέλτιστου της κάθε συνάρτησης φ_e , αναζητούμε το στάσιμο σημείο της και βρίσκουμε ότι

$$\frac{\partial \varphi_e(x_e, \lambda)}{\partial x_e} = 0 \Rightarrow x_e = \left(\frac{ab_e^k}{\lambda V_e} \right)^{\frac{1}{1+a}} \quad (2.43)$$

Δεδομένου ότι για τις μεταβλητές x_e ισχύει $x_{min} \leq x_e \leq 1$, τελικά το βέλτιστο θα είναι

$$\Rightarrow x_e = \begin{cases} x_{min}, & \text{εάν } \left(\frac{ab_e^k}{\lambda V_e} \right)^{\frac{1}{1+a}} \leq x_{min} \\ \left(\frac{ab_e^k}{\lambda V_e} \right)^{\frac{1}{1+a}}, & \text{εάν } x_{min} < \left(\frac{ab_e^k}{\lambda V_e} \right)^{\frac{1}{1+a}} < 1 \\ 1, & \text{εάν } \left(\frac{ab_e^k}{\lambda V_e} \right)^{\frac{1}{1+a}} \geq 1 \end{cases} \quad (2.44)$$

Έχοντας λοιπόν υπολογίσει $\vec{x}(\lambda)$ για το οποίο η δυική συνάρτηση (2.40) ελαχιστοποιείται, για να βρούμε το βέλτιστο του αρχικού προβλήματος πρέπει να αντικαταστήσουμε τα $\vec{x}(\lambda)$ στην (2.40) και να λύσουμε το δυικό πρόβλημα

$$\max_{\lambda \in \mathbb{R}} \varphi(\lambda) \quad (2.45)$$

του οποίου η λύση προκύπτει από την εύρεση των στάσιμων σημείων της (2.45), δηλαδή

$$\frac{\partial \varphi(\vec{x}(\lambda), \lambda)}{\partial \lambda} = 0 \Rightarrow \sum_{e=1}^N \left(\frac{\partial \varphi_e}{\partial x_e} \frac{\partial x_e}{\partial \lambda} + \frac{\partial \varphi_e}{\partial \lambda} \right) - V = 0 \Rightarrow \sum_{e=1}^N x_e(\lambda) V_e = V \quad (2.47)$$

Επί της ουσίας, αναζητάμε το λ^* με το οποίο θα ικανοποιείται ο περιορισμός. Μόλις υπολογιστεί το λ^* , αντικαθίσταται στην (2.44) και έχουμε βρει το βέλτιστο \vec{x}^* .

2.5 Το πρόβλημα της μη-ύπαρξης λύσης και οι μέθοδοι φιλτραρίσματος των πυκνοτήτων (*density filtering*) και των παραγώγων τους (*sensitivity filtering*)

2.5.1 Το πρόβλημα της μη-ύπαρξης λύσης

Έχοντας διατυπώσει το πρόβλημα στη συνεχή μορφή του μέσω της (2.16) και έχοντας προχωρήσει στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την επίλυσή του, μπορούμε να εφαρμόσουμε όλα τα παραπάνω στο πρόβλημα που φαίνεται στο σχήμα 2.4.

Σε αυτό έχουμε ένα πρόβλημα προβόλου δύο διαστάσεων. Το χωρίο σχεδιασμού είναι διαστάσεων $L = 3$ και $H = 1$ και ασκείται ένα φορτίο στην κάτω δεξιά γωνία του χωρίου, ενώ όλο το αριστερό του όριο είναι πακτωμένο. Το ζητούμενο είναι η καλύτερη διάταξη του υλικού με κριτήριο την ελαχιστοποίηση της ενδοσιμότητας με περιορισμό υλικού στο 50% του χωρίου σχεδιασμού. Το χωρίο διακριτοποιείται σε τετράγωνα πεπερασμένα στοιχείο τεσσάρων κόμβων και στο σχήμα 2.5 παρουσιάζονται τρεις λύσεις του προβλήματος για διαφορετικής πυκνότητας πλέγμα.

Αν και αυτό που θα περιμέναμε θα ήταν, όσο πυκνώνουμε το πλέγμα, να παίρνουμε την ίδια λύση αλλά με καλύτερη ακρίβεια, παρατηρούμε τελικά ότι παίρνουμε τρεις διαφορετικές λύσεις. Η ρίζα αυτού του προβλήματος βρίσκεται στην ίδια τη φύση του. Η διατύπωση του προβλήματος (2.16) στη γενική της περίπτωση αποτελεί ένα πρόβλημα χωρίς λύση, καθώς το σύνολο των αποδεκτών λύσεων για τον τανυστή ελαστικότητας είναι ένα ανοικτό σύνολο. Το αποτέλεσμα σε αυτό είναι ότι διατηρώντας την ικανοποίηση του περιορισμού του όγκου να μπορούμε να δημιουργούμε συνέχεια κενά και να αυξάνουμε την απόδοση του φορέα μας.

Αυτό αρχικά φαίνεται να μην αποτελεί εμπόδιο στην επίλυση του προβλήματος στη διακριτή μορφή του, καθότι το διακριτό πρόβλημα είναι καλά ορισμένο αφού έχει πεπερασμένο αριθμό πιθανών λύσεων, άρα θα υπάρχει μία βέλτιστη λύση μεταξύ αυτών. Όμως εν τέλει η μη ύπαρξη λύσεως στο αρχικό πρόβλημα εκφράζεται στο ότι για διαφορετικά πλέγματα έχουμε διαφορετικές λύσεις. Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.5 όσο πυκνώνουμε το πλέγμα τόσο

Σχήμα 2.4 Παράδειγμα προβόλου. Περιορισμός όγκου: 50% του χωρίου σχεδιασμού.

δημιουργούνται κενά και μειώνεται η ενδοσιμότητα του φορέα. Αυτό το πρόβλημα ονομάζεται **εξάρτηση από το πλέγμα (mesh dependency)**.

Για να ξεφύγουμε από αυτή τη δυσκολία θα πρέπει να προσθέσουμε κάποιον ακόμα περιορισμό στο πρόβλημά μας το οποίο θα το οδηγήσει σε ύπαρξη λύσης. Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι, όμως οι δύο που θα παρουσιάσουμε εμείς στην παρούσα εργασία είναι το **φίλτρο παραγώγων (sensitivity filter)** και το **φίλτρο πυκνοτήτων (density filter)**.

Σχήμα 2.5 Λύση του προβλήματος του προβόλου για πλέγμα: (a) 30.000 πεπερασμένων στοιχείων, (b) 60.000 πεπερασμένων στοιχείων και (c) 240.000 πεπερασμένων στοιχείων.

2.5.2 Φίλτρο παραγώγων

Το φιλτράρισμα των παραγώγων είναι μία διαδικασία κατά την οποία η παράγωγος της αντικειμενικής συνάρτησης ως προς την πυκνότητα x_e ενός πεπερασμένου στοιχείου τροποποιείται έτσι ώστε να αποτελεί το σταθμισμένο μέσο όρο των παραγώγων της αντικειμενικής συνάρτησης ως προς τις πυκνότητες των γειτονικών πεπερασμένων στοιχείων, των οποίων τα κέντρα τους περικλείονται εντός μίας ακτίνας r από το κέντρο του εν λόγω πεπερασμένου στοιχείου (σχήμα 2.6).

Αυτό επιτυγχάνεται με τον εξής τρόπο

$$\frac{\partial \widehat{C}(\vec{x})}{\partial x_e} = \frac{1}{x_e \sum_{i \in N_e} H_{e_i}} \sum_{i \in N_e} H_{e_i} x_{e_i} \frac{\partial C(\vec{x})}{\partial x_{e_i}} \quad (2.48)$$

όπου $\frac{\partial \widehat{C}(\vec{x})}{\partial x_e}$ είναι η φιλτραρισμένη παράγωγος ως προς x_e , N_e είναι ο αριθμός των στοιχείων τα οποία είναι εντός της ακτίνας r και H_{e_i} είναι ο συντελεστής βάρους του κάθε στοιχείου ο οποίος ορίζεται ως

$$H_{e_i} = \max(0, r - \Delta(e, i)) \quad (2.49)$$

με $\Delta(e, i)$ να συμβολίζεται η απόσταση μεταξύ του κέντρου του πεπερασμένου στοιχείου του οποίου η παράγωγος φιλτράρεται και του κέντρου πεπερασμένου στοιχείου i .

Το φιλτράρισμα των παραγώγων αποτελεί μία πολύ αποτελεσματική μέθοδο ανεξαρτητοποίησης της λύσης από το πλέγμα, η οποία είναι εύκολη στην εφαρμογή της και με χαμηλό υπολογιστικό κόστος. Όμως αποτελεί μία ευριστική μέθοδο, καθώς δεν έχει αποδειχθεί μαθηματικά ότι αποτελεί περιορισμό που εξασφαλίζει την ύπαρξη της λύσης στο αρχικό πρόβλημα.

Σχήμα 2.6 Ακτίνα φίλτρου σε πρόβλημα δύο διαστάσεων.

2.5.3 Φίλτρο πυκνοτήτων

Το φίλτρο των πυκνοτήτων λειτουργεί, όπως και το φίλτρο των παραγώγων, μόνο που τώρα η ποσότητα που ρυθμίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των γειτονικών πεπερασμένων στοιχείων είναι η πυκνότητα x_e . Αυτό γίνεται ως εξής

$$\widehat{x}_e = \frac{1}{\sum_{i \in N_e} H_{e_i}} \sum_{i \in N_e} H_{e_i} x_{e_i} \quad (2.50)$$

με \widehat{x}_e να είναι η φιλτραρισμένη πυκνότητα και H_{e_i} να δίνεται από την εξ. (2.49).

Η διαφορά με το φίλτρο των παραγώγων είναι ότι ο υπολογισμός του μητρώου δυσκαμψίας των πεπερασμένων στοιχείων γίνεται με τις φιλτραρισμένες πυκνότητες πράγμα που σημαίνει ότι το μητρώο δυσκαμψίας ενός στοιχείου δεν εξαρτάται μόνο από την πυκνότητα του στοιχείου αυτού αλλά και από τις πυκνότητες και των γειτονικών στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι και οι παράγωγοι της αντικειμενικής συνάρτησης πρέπει να υπολογίζονται ως προς τις φιλτραρισμένες πυκνότητες. Οι παράγωγοι αυτές, βάσει του κανόνα της αλυσίδας, θα δίνονται από την εξίσωση

$$\frac{\partial C(\vec{\hat{x}})}{\partial x_j} = \sum_{e \in N_j} \frac{\partial C(\hat{x})}{\partial \widehat{x}_e} \frac{\partial \widehat{x}_e}{\partial x_j} = \sum_{e \in N_j} \frac{1}{\sum_{i \in N_e} H_{e_i}} H_{j_e} \frac{\partial C(\hat{x})}{\partial \widehat{x}_e} \quad (2.51)$$

3. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

4.1 Περιγραφή κεφαλαίου

Στο παρόν κεφάλαιο θα μιλήσουμε για το τι είναι ένας νευρώνας και οι συναρτήσεις ενεργοποίησης του, για το πως λειτουργεί ένα δίκτυο νευρώνων, καθώς επίσης θα περιγράψουμε τη διαδικασία εκπαίδευσης ενός νευρωνικού δικτύου με τη μέθοδο της στοχαστικής απότομης καθόδου και του αλγορίθμου backpropagation. Τέλος θα περιγράψουμε το τρόπο λειτουργίας των συνελκτικών νευρωνικών δικτύων.

4.2 Το μοντέλο του νευρώνα Perceptron

Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα(Artificial Neural Network (ANN)) αποτελούν κομμάτι της Τεχνητής Νοημοσύνης και είναι εμπνευσμένα από τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου. Όπως ο εγκέφαλος αποτελείται από νευρώνες οι οποίοι συνδέονται με ένα πολύπλοκο δίκτυο συνάψεων, έτσι και τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα όντας μία πολύ απλοποιημένη προσομοίωση ενός τέτοιου δικτύου, αποτελούνται από έναν αριθμό υπολογιστικών κόμβων, οι οποίοι προσομοιάζουν τους βιολογικούς νευρώνες, και οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα σύνθετο υπολογιστικό μοντέλο το οποίο επεξεργάζεται τις πληροφορίες εισόδου για να εκτελέσει μία συγκεκριμένη διαδικασία.

Ξεκινώντας την περιγραφή των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων αρχικά θα περιγράψουμε τη λειτουργία ενός νευρώνα Perceptron, τον οποίο αν και δεν θα τον χρησιμοποιήσουμε, θα μας φανεί χρήσιμος όμως για να την εισαγωγή κάποιων βασικών εννοιών.

Ο Perceptron εφευρέθηκε από τον Frank Rosenblatt το 1957 [2] και όπως θα δούμε επί της ουσίας αποτελεί έναν αλγόριθμο ταξινόμησης. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.1 ο νευρώνας, ο οποίος συμβολίζεται με τον κύκλο, έχει πολλαπλές εισόδους και μία έξοδο. Οι τιμές εισόδου και το αποτέλεσμα της εξόδου είναι δυαδικής μορφής (0 – 1). Η λογική της λειτουργίας του είναι ότι κάθε τιμή της εισόδου του πολλαπλασιάζεται με έναν **συντελεστή βαρύτητας (weight)**, ο οποίος

Σχήμα 3.1 Τυπική αναπαράσταση ενός νευρώνα.

αντιπροσωπεύει τη σημασία της συγκεκριμένης εισόδου για την έκβαση του αποτελέσματος. Αφού πολλαπλασιαστούν οι τιμές με τους αντίστοιχους συντελεστές τους, στη συνέχεια αθροίζονται και ύστερα συγκρίνονται με μία τιμή η οποία αποτελεί το **κατώφλι ενεργοποίησης του νευρώνα (threshold)**. Για την περίπτωση όπου το παραπάνω άθροισμα είναι μεγαλύτερο της τιμής του κατωφλιού ενεργοποίησης ο νευρώνας ενεργοποιείται και ουσιαστικά το αποτέλεσμα του είναι 1, αλλιώς στην αντίθετη περίπτωση δεν ενεργοποιείται και το αποτέλεσμα είναι 0.

Εάν εκφράσουμε όλες τις τιμές εισόδου σε μορφή διανύσματος, δηλαδή $\vec{x} = [x_1 \ \dots \ x_n]^T$ και αντίστοιχα του συντελεστές βαρύτητας στο διάνυσμα $\vec{w} = [w_1 \ \dots \ w_n]^T$, μπορούμε όλα τα παραπάνω να τα εκφράσουμε με μαθηματικό τρόπο ως

$$\text{έξοδος} = \begin{cases} 1, & \text{εάν } \vec{w}^T \cdot \vec{x} > \text{threshold} \\ 0, & \text{εάν } \vec{w}^T \cdot \vec{x} \leq \text{threshold} \end{cases} \quad (3.1)$$

Επίσης εάν μεταφέρουμε το κατώφλι στο αριστερό μέλος και θέσουμε $b = -\text{threshold}$ και συμβολίσουμε το αποτέλεσμα εξόδου σε μορφή συνάρτησης, τότε η (3.1) θα γίνει

$$f(\vec{w}^T \cdot \vec{x} + b) = \begin{cases} 1, & \text{εάν } \vec{w}^T \cdot \vec{x} + b > 0 \\ 0, & \text{εάν } \vec{w}^T \cdot \vec{x} + b \leq 0 \end{cases} \quad (3.2)$$

Το b ονομάζεται **πόλωση (bias)** και η συνάρτηση f αποτελεί τη **συνάρτηση ενεργοποίησης (activation function)** του νευρώνα Perceptron. Ουσιαστικά, λοιπόν ο Perceptron πρόκειται για

Σχήμα 3.2 Γραφική παράσταση της συνάρτησης δυαδικής ταξινόμησης.

έναν νευρώνα ο οποίος έχει σα συνάρτηση ενεργοποίησης τη συνάρτηση δυαδικής ταξινόμησης, η γραφική παράσταση της οποίας φαίνεται στο Σχήμα 3.2.

Ο παραπάνω τρόπος λειτουργίας αποτελεί το γενικό τρόπο λειτουργίας ενός νευρώνα και αυτό που διαφοροποιείται σε νευρώνες άλλου τύπου είναι η συνάρτηση ενεργοποίησής τους. Πιο κάτω θα παρουσιαστούν και άλλες συναρτήσεις ενεργοποίησης.

3.2 Multilayer Perceptron (MLP)

Στην προηγούμενη ενότητα περιγράψαμε τον Perceptron και πως αυτός λειτουργεί όντας ικανός να παίρνει αποφάσεις ανάλογα με τα δεδομένα εισόδου. Όμως χρησιμοποιώντας πολλούς νευρώνες, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους, μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα δίκτυο νευρώνων, το οποίο θα είναι ικανό να παίρνει πολύ πιο σύνθετες αποφάσεις. Ένα τέτοιο δίκτυο παρουσιάζεται στο σχήμα 3.3.

Όπως βλέπουμε το συγκεκριμένο νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από πολλά επίπεδα, τα οποία χωρίζονται στις εξής τρεις κατηγορίες:

α) Το πρώτο επίπεδο, το οποίο ονομάζεται **Επίπεδο Εισόδου (Input Layer)**, αποτελεί το σημείο στο οποίο εισέρχονται τα δεδομένα με τα οποία θα κληθεί το δίκτυο να πάρει την απόφαση. Αν και σχηματικά παρουσιάζονται ως νευρώνες, στην ουσία δεν αποτελούν τέτοιους, καθώς δεν έχουν κάποια συνάρτηση ενεργοποίησης, απλώς κάθε εικονικός νευρώνας αποτελεί μία είσοδο.

β) Το τελευταίο επίπεδο ονομάζεται **Επίπεδο Εξόδου (Output Layer)** και αποτελείται από νευρώνες, οι ενεργοποιήσεις των οποίων αποτελούν στο σύνολο τους την έξοδο όλου του νευρωνικού δικτύου.

γ) Όλα τα υπόλοιπα επίπεδα μεταξύ του Επιπέδου Εισόδου και του Επιπέδου Εξόδου ονομάζονται **Κρυφά Επίπεδα (Hidden Layers)**.

Αν και στο σχήμα φαίνεται σαν ο κάθε νευρώνας να έχει πολλαπλές εξόδους, όπως όμως αναφέραμε και πριν ο κάθε ένας από αυτούς έχει μία έξοδο. Αυτό που σχηματικά μοιάζει με πολλές εξόδους είναι επί της ουσίας οι συνάψεις του με τους νευρώνες του αμέσως επόμενου επιπέδου. Η ενεργοποίηση του τροφοδοτείται στους νευρώνες του επόμενου επιπέδου, αφού πρώτα έχει πολλαπλασιαστεί με ένα συντελεστή βαρύτητας που γενικά είναι διαφορετικός για κάθε σύναψη. Οι συνάψεις λοιπόν απεικονίζουν σχηματικά τους διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας οι οποίοι αντιστοιχούν στη σύνδεση του νευρώνα j στο επίπεδο i με κάθε ένα νευρώνα του επιπέδου $i - 1$.

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.3 σε ένα MLP κάθε ένας νευρώνας συνδέεται με όλους τους νευρώνες του αμέσως επόμενου και του αμέσως προηγούμενου επιπέδου, όχι όμως με τους

Σχήμα 3.3 Νευρωνικό Δίκτυο τύπου MLP.

νευρώνες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με αυτόν. Αυτός ο τρόπος σύνδεσης ονομάζεται **fully connected**.

Μία ακόμα σημαντική παρατήρηση για τα MLP είναι ότι η πληροφορία διαδίδεται μόνο προς τη μία κατεύθυνση. Δηλαδή από το Επίπεδο Εισόδου στο πρώτο κρυφό επίπεδο, στη συνέχεια στο επόμενο και ούτω καθεξής μέχρι να καταλήξει στο επίπεδο εξόδου. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας ονομάζεται **feedforward**.

Αν και ο τίτλος αυτού του τύπου νευρωνικών δικτύων περιλαμβάνει το «Perceptron» αυτό είναι παραπλανητικό, καθώς οι νευρώνες αυτού του δικτύου μπορούν να έχουν οποιαδήποτε συνάρτηση ενεργοποίησης και δεν είναι αναγκαίο να έχουν τη συνάρτηση ενεργοποίησης του Perceptron. Μπορούμε να πούμε μάλιστα ότι ο νευρώνας αυτού του τύπου βρίσκει περιορισμένη εφαρμογή στις σύγχρονες πρακτικές, για λόγους που θα γίνουν αντιληπτοί παρακάτω, και η ονομασία αυτού του τύπου δικτύου είναι MLP για ιστορικούς λόγους.

3.3 Συναρτήσεις ενεργοποίησης (*activation functions*)

Όπως θα γίνει αντιληπτό σε επόμενη ενότητα, για να ρυθμιστεί ένα νευρωνικό δίκτυο έτσι ώστε να εκτελεί μία συγκεκριμένη διαδικασία σωστά, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι συντελεστές βαρύτητας και οι πολώσεις των νευρώνων, κάτι που σημαίνει ότι σε ένα δίκτυο MLP θα πρέπει να γίνονται σταδιακά μεταβολές στους συντελεστές αυτούς από κάποιον αλγόριθμο μάθησης μέχρις ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο όμως γίνεται αντιληπτό ότι εάν το δίκτυο αποτελείται από νευρώνες τύπου Perceptron δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το πόσο μία μικρή μεταβολή θα επηρεάσει το αποτέλεσμα του δικτύου, καθώς η συνάρτησή ενεργοποίησης του δεν είναι συνεχής και μικρές αλλαγές μπορεί να είτε να μην προκαλούν καμία αλλαγή είτε να προκαλούν πολύ μεγάλες αλλαγές που να μην είναι εύκολο να

τις ρυθμίσεις. Έτσι στη βιβλιογραφία των νευρωνικών δικτύων υπάρχει μία πληθώρα συναρτήσεων ενεργοποίησης οι οποίες έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες που βοηθούν τη διαδικασία της εκπαίδευσης του δικτύου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής:

α) Σιγμοειδής συνάρτηση ενεργοποίησης (sigmoid activation function)

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (3.3)$$

Η συνάρτηση αυτή όπως φαίνεται και από τη γραφική της παράσταση στο Σχήμα 3.4 αποτελεί μία εξομαλυμένη εκδοχή της συνάρτησης της δυαδικής ταξινόμησης, καθότι παίρνει και αυτή τιμές μεταξύ 0 και 1, όμως με συνεχή τρόπο.

Σχήμα 3.4 Γραφική παράσταση της σιγμοειδούς συνάρτησης.

β) Υπερβολική εφαπτομένη

$$f(z) = \tanh(z) \quad (3.4)$$

Η υπερβολική εφαπτομένη αποτελεί και αυτή μία συνάρτηση τύπου S, όπως φαίνεται και από τη γραφική παράσταση στο Σχήμα 3.5. Η διαφορά της είναι ότι παίρνει τιμές εντός του διαστήματος $[-1, 1]$. Επίσης παρατηρούμε ότι η κλίση της είναι πιο απότομη από αυτή της της σιγμοειδούς συνάρτησης και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο πολλές φορές προτιμάται σαν συνάρτηση ενεργοποίησης καθώς επιταχύνει τη διαδικασία εκπαίδευσης.

Σχήμα 3.5 Γραφική παράσταση της υπερβολικής εφαπτομένης.

γ) Rectified Linear Unit (relu)

$$f(z) = \max(0, z) \quad (3.5)$$

Η συνάρτηση relu είναι μία γραμμική συνάρτηση και η γραφική της παράσταση φαίνεται στο σχήμα 3.6. Αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες συναρτήσεις ενεργοποίησης και ιδιαίτερα

Σχήμα 3.6 Γραφική παράσταση της συνάρτησης rectified linear unit.

στα συνελκτικά νευρωνικά δίκτυα που θα δούμε παρακάτω.

δ) Softmax

$$f(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{k=1}^m e^{z_k}} \quad (3.6)$$

Η συνάρτηση softmax χρησιμοποιείται συνήθως στο επίπεδο εξόδου σε προβλήματα ταξινόμησης, τα οποία θα περιγράψουμε στην επόμενη ενότητα. Επί της ουσίας στο επίπεδο στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί, υπολογίζει για κάθε νευρώνα το $e^{\bar{w}^T \cdot \vec{x} + b}$. Στη συνέχεια αθροίζει όλες τις ενεργοποιήσεις του επιπέδου και τις διαιρεί με το άθροισμα αυτό. Το αποτέλεσμα είναι τελικά οι ενεργοποιήσεις του επιπέδου αυτού να κυμαίνονται όλες εντός του διαστήματος [0,1] και επιπρόσθετα το άθροισμά τους να ισούται με τη μονάδα. Έτσι οι ενεργοποιήσεις αυτού του επιπέδου αντιστοιχούν σε κατανομή πιθανοτήτων.

3.4 Εκπαίδευση ενός Νευρωνικού Δικτύου

3.4.1 Το πρόβλημα της ταξινόμησης (classification)

Τα Νευρωνικά Δίκτυα MLP χρησιμοποιούνται είτε για προβλήματα ταξινόμησης (Classification) είτε για προβλήματα παρεμβολής (Regression). Εμείς στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε μόνο με τον πρώτη κατηγορία χρήσης τους. Προβλήματα ταξινόμησης είναι αυτά στα οποία, δοθέντος ενός συνόλου πιθανών κατηγοριών, ζητείται να προσδιοριστεί η κατηγορία στην οποία εντάσσεται μία παρατήρηση. Για να γίνει δυνατό αυτό, προϋποτίθεται η ύπαρξη ενός συνόλου παρατηρήσεων, για κάθε μία από τις οποίες είναι γνωστή εκ των προτέρων η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, βάσει του οποίου θα κριθεί η κατηγοριοποίηση της νέας παρατήρησης. Αυτό το σύνολο των δεδομένων αποκαλείται Σύνολο Εκπαίδευσης (training set) και οι πιθανές κατηγορίες καλούνται ετικέτες (labels).

Για την επίλυση του προβλήματος της ταξινόμησης λοιπόν με τη χρήση νευρωνικών δικτύων, το ζητούμενο είναι η κατασκευή ενός δικτύου το οποίο λειτουργώντας σα συνάρτηση, θα κάνει αντιστοίχιση των δεδομένων εισόδου σε ετικέτες. Για να γίνει αυτό, έχοντας σα δεδομένα την αρχιτεκτονική του δικτύου (αριθμός των κρυφών επιπέδων και αριθμός νευρώνων ανά επίπεδο), τις συναρτήσεις ενεργοποίησης των νευρώνων, καθώς επίσης και ένα σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης με τις αντίστοιχες ετικέτες του, επιδιώκεται η προσαρμογή των συντελεστών βαρύτητας και των πολώσεων έτσι ώστε το νευρωνικό δίκτυο να μπορέσει να ταξινομήσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων στις σωστές ετικέτες. Η διαδικασία προσαρμογής των συντελεστών βαρύτητας και των πολώσεων ονομάζεται **εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου**. Επιπρόσθετα, επειδή έχουμε ορίσει εμείς εκ των προτέρων τις πιθανές ετικέτες και η εκπαίδευση γίνεται σε βάση δεδομένων που έχει αντιστοιχηθεί ήδη σε αυτές, η διαδικασία αυτή ονομάζεται **επιβλεπόμενη μάθηση (supervised training)**.

Βάσει των παραπάνω, αρχικά γεννιέται το ερώτημα πως μεταφράζονται οι διάφορες ετικέτες στο νευρωνικό δίκτυο για την εκπαίδευσή του. Έστω λοιπόν ότι το ζητούμενο προς επίλυση πρόβλημα έχει N πιθανές κατηγορίες. Μπορούμε να εκφράσουμε την κάθε κατηγορία με ένα διάνυσμα διαστάσεως $N \times 1$ του οποίου τα στοιχεία θα είναι όλα μηδενικά εκτός από ένα στοιχείο το οποίο θα είναι μονάδα. Ανάλογα με τη θέση του στοιχείου που είναι μονάδα θα αντιπροσωπεύεται η αντίστοιχη κατηγορία. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη πιθανή κατηγορία θα κωδικοποιείται ως $[1 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0]^T$, η δεύτερη ως $[0 \ 1 \ 0 \ \dots \ 0]^T$ και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια τοποθετούμε στο επίπεδο εξόδου του δικτύου N στο πλήθος νευρώνες. Έτσι το συνολικό αποτέλεσμα εξόδου του Δικτύου θα μπορεί να εκφραστεί σαν ένα διάνυσμα διαστάσεως $N \times 1$, όπου στη πρώτη θέση του διανύσματος θα είναι το αποτέλεσμα εξόδου του πρώτου νευρώνα, στη δεύτερη θέση το αποτέλεσμα του δεύτερου κλπ. Έτσι εάν το δίκτυο εκτιμάει ότι τα δεδομένα εισόδου ανήκουν στην κατηγορία k θα έχει σαν αποτέλεσμα εξόδου ένα διάνυσμα που θα έχει παντού μηδέν και στη θέση k μονάδα. Εδώ θα πρέπει όμως να γίνει η εξής διευκρίνηση: ενώ οι ετικέτες που αντιστοιχούν στα αντίστοιχα δεδομένα εισόδου από το σύνολο εκπαίδευσης θα έχουν τη μορφή των διανυσμάτων με 0 και 1, όπως περιεγράφηκε παραπάνω, το αποτέλεσμα στην έξοδο του νευρωνικού δικτύου αν και θα έπρεπε θεωρητικά να είναι και αυτό της μορφής 0-1, τελικά δεν θα είναι αυτής της μορφής, γιατί όπως περιγράψαμε σε προηγούμενη ενότητα και για λόγους που εξηγήσαμε εκεί, οι συναρτήσεις ενεργοποίησης που χρησιμοποιούνται δεν είναι αυτή της δυαδικής ταξινόμησης αλλά είναι συναρτήσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα πραγματικούς αριθμούς. Έτσι συνήθως στο επίπεδο εξόδου στα προβλήματα ταξινόμησης χρησιμοποιούνται συναρτήσεις ενεργοποίησης που το αποτέλεσμά τους κυμαίνεται μεταξύ του διαστήματος $[0, 1]$. Έτσι αυτό μπορεί να ερμηνευτεί πως το κάθε στοιχείο του διανύσματος $N \times 1$ στην έξοδο δείχνει την **πιθανότητα** τα δεδομένα εισόδου να αντιστοιχούν στην αντίστοιχη κατηγορία. Συνεπώς θεωρούμε πως εάν η κατηγορία k έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα από όλες τις άλλες τότε θεωρούμε ότι το δίκτυο ταξινόμησε τη συγκεκριμένη παρατήρηση ως κατηγορία k .

3.4.2 Συναρτήσεις κόστους (cost or loss functions)

Πιο πάνω αναφέραμε επίσης ότι το ζητούμενο είναι να προσαρμόσουμε τους συντελεστές βαρύτητας και τις πολώσεις των νευρώνων έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε τον αριθμό των δεδομένων εισόδου που αντιστοιχούνται σωστά στην ετικέτα τους. Άρα το πρόβλημα της εκπαίδευσης ενός νευρωνικού δικτύου σε μία βάση δεδομένων είναι **πρόβλημα βελτιστοποίησης**. Όπως έχουμε αναφέρει και στο πρώτο κεφάλαιο ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης για να επιλυθεί θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να το εκφράσουμε σε κάποια αντικειμενική συνάρτηση. Εμείς αν και έχουμε προσδιορίσει ότι το ζητούμενο είναι να μεγιστοποιηθεί η ακρίβεια, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει αντικειμενική συνάρτηση, γιατί πρώτον δεν θα αποτελούσε λεία συνάρτηση κάτι το οποίο θα δυσκόλευε τη διαδικασία της βελτιστοποίησης καθότι αυτή όπως έχουμε ήδη πει στο Κεφάλαιο 1 περιλαμβάνει τις παραγώγους της αντικειμενικής συνάρτησης και δεύτερον όπως έχουμε επίσης πει η διαδικασία της βελτιστοποίησης γίνεται με επαναληπτικές αριθμητικές μεθόδους, κατά τις οποίες σε κάθε

επανάληψη γίνονται μικρές μεταβολές στις μεταβλητές οι οποίες στη συνέχεια εισάγονται στην αντικειμενική συνάρτηση για να ενταχθεί και αυτή στους υπολογισμούς της νέας επανάληψης. Έτσι θα πρέπει μικρές μεταβολές να προκαλούν μεταβολές στην αντικειμενική συνάρτηση, κάτι το οποίο δεν θα συνέβαινε εάν η ακρίβεια του Δικτύου ήταν και η αντικειμενική συνάρτηση. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος εισάγουμε μια **συνάρτηση κόστους (cost function)** η οποία θα αποτελέσει την αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος και μετατρέπουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης της ακρίβειας σε πρόβλημα ελαχιστοποίησης της συνάρτησης κόστους.

Έστω λοιπόν ότι συμβολίζουμε ως

- \vec{x}_i τα δεδομένα εισόδου της i – παρατήρησης, τα οποία αποτελούνται από l στο πλήθος στοιχεία και τα οποία είναι σε μορφή διανύσματος διάστασης $(l \times 1)$ (προφανώς και το επίπεδο εισόδου θα είναι ίδιας διάστασης)
- $\vec{y}(\vec{x}_i)$ την ετικέτα που αντιστοιχεί στην i – παρατήρηση, δηλαδή εάν ο αριθμός των πιθανών κατηγοριών είναι m , τότε είναι διάνυσμα διαστάσεων $(m \times 1)$
- \vec{w} το διάνυσμα που περιλαμβάνει όλους τους συντελεστές βαρύτητας του δικτύου
- \vec{b} το διάνυσμα που περιλαμβάνει όλους τις πολώσεις του δικτύου
- N το πλήθος των παρατηρήσεων που περιλαμβάνονται στο σύνολο εκπαίδευσης
- $\vec{a}(\vec{w}, \vec{b}, \vec{x}_i)$ το αποτέλεσμα εξόδου του νευρωνικού δικτύου, το οποίο είναι διάνυσμα διαστάσεων $(m \times 1)$

έτσι ορίζουμε τις εξής δύο συναρτήσεις κόστους

α) Mean squared error function (MSE)

$$C(\vec{w}, \vec{b}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\vec{y}(\vec{x}_i) - \vec{a}(\vec{w}, \vec{b}, \vec{x}_i)\|^2 \quad (3.7)$$

β) Crossentropy function

$$C(\vec{w}, \vec{b}) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^m y_j(\vec{x}_i) \ln(a_j(\vec{w}, \vec{b}, \vec{x}_i)) \quad (3.8)$$

Γενικώς υπάρχουν πολλές συναρτήσεις κόστους που χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία, αλλά εμείς αναφέρουμε εδώ αυτές τις δύο διότι είναι αυτές που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργασία. Η επιλογή της συνάρτησης κόστους εξαρτάται από τη φύση του προβλήματος και από τις συναρτήσεις ενεργοποίησης που έχουν επιλεγεί για το επίπεδο εξόδου του δικτύου.

3.4.3 Αλγόριθμοι μάθησης - Μέθοδος της στοχαστικής απότομης καθόδου

Ο γενικός τρόπος λειτουργίας της μεθόδου της απότομης καθόδου παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 1. Επαναλαμβάνοντας τον αναδρομικό τύπο της για την περίπτωση του προβλήματος της εκπαίδευσης ενός νευρωνικού δικτύου θα έχουμε για τους συντελεστές βαρύτητας

$$\vec{w}^i = \vec{w}^{i-1} - \eta \nabla_{\vec{w}} C \Big|_{\vec{w}=\vec{w}^{i-1}, \vec{b}=\vec{b}^{i-1}} \quad (3.9)$$

και για τις πολώσεις

$$\vec{b}^i = \vec{b}^{i-1} - \eta \nabla_{\vec{b}} C \Big|_{\vec{w}=\vec{w}^{i-1}, \vec{b}=\vec{b}^{i-1}} \quad (3.10)$$

όπου το βήμα η στην εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων ονομάζεται **ρυθμός μάθησης (learning rate)**.

Στη γενική περίπτωση τα προβλήματα εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων είναι προβλήματα μεγάλης κλίμακας. Εάν σκεφτεί κανείς ότι για ένα δίκτυο MLP μεταξύ μόνο δύο επιπέδων, όπου το ένα επίπεδο έχει k νευρώνες και το άλλο επίπεδο έχει l νευρώνες, υπάρχουν $k \times l$ συντελεστές βαρύτητας και $k + l$ πολώσεις, μπορεί εύκολα να καταλάβει ότι ακόμα και για ένα σχετικά απλό δίκτυο MLP με τρία κρυφά επίπεδα, όπου το κάθε ένα μπορεί να έχει κάποιες εκατοντάδες νευρώνες, μπορεί πολύ εύκολα το πρόβλημά μας να αποτελείται από κάποιες δεκάδες χιλιάδες παραμέτρους. Πέραν όμως αυτού, εάν παρατηρήσουμε πάλι τις συναρτήσεις κόστους, αυτές αποτελούνται από ένα άθροισμα N στοιχείων, όπου N είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων που αποτελούν το σύνολο εκπαίδευσης. Ανεξάρτητα για το ποια είναι η συνάρτηση κόστους αυτή μπορεί να γραφτεί και στην μορφή

$$C(\vec{w}, \vec{b}) = \sum_{i=1}^N C_i(\vec{w}, \vec{b}) \quad (3.11)$$

όπου $C_i(\vec{w}, \vec{b})$ είναι η συνεισφορά της \vec{x}_i παρατήρησης στη συνάρτηση κόστους. Παίρνοντας την κλίση της εξ (3.11) έχουμε ότι

$$\nabla C(\vec{w}, \vec{b}) = \sum_{i=1}^N [\nabla_{\vec{w}} C_i(\vec{w}, \vec{b}) + \nabla_{\vec{b}} C_i(\vec{w}, \vec{b})] \quad (3.12)$$

Παρατηρούμε λοιπόν ότι για να υπολογίσουμε την κλίση της αντικειμενικής συνάρτησης, θα πρέπει πρακτικά να υπολογίσουμε τις κλίσεις N στο πλήθος συναρτήσεων των (\vec{w}, \vec{b}) . Το πλήθος αυτό γενικά είναι πολύ μεγάλο και μπορεί να κυμαίνεται από μερικές χιλιάδες έως και εκατομμύρια αναλόγως του προβλήματος. Όπως είναι εύκολα κατανοητό, ο πλήρης

υπολογισμός της κλίσης της συνάρτησης κόστους είναι πολύ χρονοβόρος, πράγμα που καθιστά την κάθε επανάληψη της μεθόδου της απότομη καθόδου πολύ αργή.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, προτάθηκε αντί του ακριβούς υπολογισμού της κλίσης (3.12) να γίνεται μία εκτίμηση αυτής ως εξής: έστω ότι από το σύνολο των N παρατηρήσεων, εμείς διαλέγουμε τυχαία ένα υποσύνολο B αυτών με πλήθος m . Τότε λέμε ότι

$$\nabla C_{approx}(\vec{w}, \vec{b}) = \frac{1}{m} \sum_{i \in B} [\nabla_{\vec{w}} C_i(\vec{w}, \vec{b}) + \nabla_{\vec{b}} C_i(\vec{w}, \vec{b})] \quad (3.13)$$

Εάν θεωρήσουμε ότι αυτή η κλίση είναι μία ικανοποιητική εκτίμηση της κλίσης της συνάρτησης κόστους, δηλαδή $\nabla C_{approx} \cong \nabla C$, τότε μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις κλίσεις των εξ (3.9) και (3.10) ως εξής

$$\vec{w}^i = \vec{w}^{i-1} - \frac{\eta}{m} \left(\sum_{i \in B} \nabla_{\vec{w}} C_i(\vec{w}, \vec{b}) \right) \Big|_{\vec{w}=\vec{w}^{i-1}, \vec{b}=\vec{b}^{i-1}} \quad (3.14)$$

και

$$\vec{b}^i = \vec{b}^{i-1} - \frac{\eta}{m} \left(\sum_{i \in B} \nabla_{\vec{b}} C_i(\vec{w}, \vec{b}) \right) \Big|_{\vec{w}=\vec{w}^{i-1}, \vec{b}=\vec{b}^{i-1}} \quad (3.15)$$

Αυτή η μέθοδος ονομάζεται **στοχαστική απότομη κάθοδος (stochastic gradient descent)** και αποτελεί ίσως τον πιο κλασικό αλγόριθμο μάθησης που χρησιμοποιείται στα νευρωνικά δίκτυα.

Η λογική της παραπάνω μεθόδου είναι ότι γνωρίζοντας ότι η κλίση μια αντικειμενικής συνάρτησης σε ένα σημείο της αποτελεί την κατεύθυνση μέγιστης μεταβολής, εάν εμείς κάνουμε μία εκτίμηση αυτής της κατεύθυνσης και κινηθούμε πάνω σε αυτήν με βήμα η , μπορεί να μην πάρουμε την μέγιστη δυνατή μείωση της αντικειμενικής συνάρτησης όμως παρόλα αυτά κινούμαστε προς την κατεύθυνση μείωσής της. Δεδομένου ότι στο ίδιο υπολογιστικό χρόνο που θα χρειαζόμασταν για να κάνουμε ένα βήμα η στην κατεύθυνση μέγιστης κλίσης εμείς κάνουμε πολλά βήματα η σε κατευθύνσεις που αποτελούν μία προσέγγιση της μέγιστης κλίσης καθιστά την μέθοδο πολύ πιο αποτελεσματική.

Το υποσύνολο που χρησιμοποιούμε για την εκτίμηση της κλίσης αποκαλείται **mini-batch**. Η διαδικασία της εκπαίδευσης είναι ότι μόλις γίνει ένας κύκλος της στοχαστικής απότομης καθόδου παίρνουμε ένα νέο mini-batch, χωρίς να παίρνουμε πάλι παρατηρήσεις που ήδη έχουν ενταχθεί σε κάποιο mini-batch και ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία μέχρι να εξαντλήσουμε όλα τις παρατηρήσεις που βρίσκονται εντός του συνόλου εκπαίδευσης. Μόλις συμβεί αυτό λέμε ότι έχει ολοκληρωθεί μία **εποχή (epoch)**. Συνήθως η εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου

γίνεται για συγκεκριμένο αριθμό εποχών. Έτσι μόλις τελειώσει μία εποχή, τότε αρχίζουμε πάλι να φτιάχνουμε mini-batches και να εκτελούμε τη στοχαστική απότομη κάθοδο μέχρι να ολοκληρώσουμε τον αριθμό εποχών που θέλουμε.

3.4.4 Ο αλγόριθμος backpropagation

Έχοντας διατυπώσει το πρόβλημα της εκπαίδευσης ως πρόβλημα ελαχιστοποίησης, καθώς επίσης και τον αλγόριθμο μάθησης, δείξαμε ότι για να αυξήσουμε την ακρίβεια του νευρωνικού δικτύου στο πρόβλημα της ταξινόμησης, είναι απαραίτητος ο υπολογισμός των μερικών παραγώγων την συνάρτησης κόστους ως προς τους συντελεστές βαρύτητας και τις πολώσεις των νευρώνων. Όμως έχοντας εισάγει συναρτήσεις ενεργοποίησης, τα αποτελέσματα των οποίων τροφοδοτούνται στις συναρτήσεις ενεργοποίησης του επόμενου επιπέδου και αυτές με τη σειρά τους στο επόμενο και ούτω καθεξής, ο υπολογισμός των παραγώγων αυτών φαντάζει εξαιρετικά πολύπλοκος. Το πρόβλημα του αποτελεσματικού υπολογισμού των μερικών παραγώγων σε ένα νευρωνικό δίκτυο το έλυσαν οι David Rumelhart, Geoffrey Hinton, και Ronald Williams [1] με τον **αλγόριθμο backpropagation**. Για να μπορέσουμε να περιγράψουμε όμως τον αλγόριθμο αυτό θα πρέπει πρώτα να εισάγουμε κάποιους συμβολισμούς οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τον αποτελεσματική διατύπωση των εξισώσεων του backpropagation.

Αρχικά για να περιγράψουμε τον συντελεστή βαρύτητας για τον οποίο θέλουμε να αναφερθούμε θα χρησιμοποιούμε τον εξής συμβολισμό: w_{jk}^l , όπου j είναι ο j -οστός νευρώνας ενός επιπέδου, ο αριθμός του οποίου εκφράζεται από το l , ενώ k είναι ο k -οστός νευρώνας του επιπέδου $l - 1$. Έτσι για παράδειγμα όταν αναφερόμαστε στο συντελεστή w_{21}^3 αναφερόμαστε στο συντελεστή βαρύτητας που πολλαπλασιάζει την ενεργοποίηση του πρώτου νευρώνα του επιπέδου 2 και τροφοδοτεί το γινόμενο στο δεύτερο νευρώνα του επιπέδου 3.

Στη συνέχεια θα συμβολίζουμε με w^l τον πίνακα που περιλαμβάνει τους συντελεστές w_{jk}^l . Δηλαδή εάν το επίπεδο l έχει n στο πλήθος νευρώνες και το επίπεδο $l - 1$ έχει m νευρώνες, τότε ο πίνακας w^l θα έχει διαστάσεις $(n \times m)$, και η j γραμμή του θα περιλαμβάνει τα τους συντελεστές βαρύτητας του j -οστού νευρώνα του επιπέδου l , που σχετίζονται με όλους τους νευρώνες του επιπέδου $l - 1$.

Επίσης θα συμβολίζουμε με b^l το διάνυσμα που θα περιλαμβάνει τις πολώσεις των νευρώνων του επιπέδου l και όταν θα θέλουμε να αναφερθούμε στην πόλωση του j -οστού νευρώνα του θα τον συμβολίζουμε ως b_j^l . Ακριβώς τον ίδιο συμβολισμό θα χρησιμοποιούμε για τις ενεργοποιήσεις των νευρώνων του επιπέδου l , δηλαδή a^l και a_j^l αντίστοιχα.

Βάσει των παραπάνω, εάν η συνάρτηση ενεργοποίησης των νευρώνων στο επίπεδο l είναι η f , τότε θα έχουμε ότι

$$a_j^l = f\left(\sum_{k=1}^m w_{jk}^l a_k^{l-1} + b_j^l\right) \quad (3.16)$$

ή εάν θέλουμε να το γράψουμε σε διανυσματική μορφή

$$a^l = f(w^l a^{l-1} + b^l) \quad (3.17)$$

Επίσης για ευκολία μπορούμε να ορίσουμε ως

$$z_j^l = \sum_{k=1}^m w_{jk}^l a_k^{l-1} + b_j^l \quad (3.18)$$

ή γράφοντάς το και αυτό σε διανυσματική μορφή

$$z^l = w^l a^{l-1} + b^l \quad (3.19)$$

το οποίο ονομάζεται **weighted input**.

Έτσι οι εξ (3.16) και (3.17) μπορούν να γραφτούν και ως

$$a_j^l = f(z_j^l) \quad (3.20)$$

και

$$a^l = f(z^l) \quad (3.21)$$

Επιπροσθέτως ορίζουμε μία καινούργια ποσότητα, το **σφάλμα (error)**, το οποίο είναι ποσότητα που αφορά κάθε νευρώνα. Έτσι για το νευρώνα j του επιπέδου l το σφάλμα του θα συμβολίζεται ως δ_j^l και θα ισούται με

$$\delta_j^l = \frac{\partial C}{\partial z_j^l} \quad (3.22)$$

όπου C είναι η συνάρτηση κόστους. Κατ' επέκταση με τους προηγούμενους συμβολισμούς δ^l θα είναι το διάνυσμα που θα περιλαμβάνει τα σφάλματα των νευρώνων του επιπέδου l .

Έχοντας ορίσει όλα τα παραπάνω μπορούμε να προχωρήσουμε στις παρακάτω αποδείξεις

Απόδειξη 1:

Κάνοντας χρήση του κανόνα της αλυσίδας για την εξ (3.22) έχουμε ότι

$$\delta_j^l = \frac{\partial C}{\partial b_j^l} \frac{\partial b_j^l}{\partial z_j^l} = \frac{\partial C}{\partial b_j^l} \frac{1}{\frac{\partial z_j^l}{\partial b_j^l}} \quad (3.23)$$

και κάνοντας χρήση της εξ. (3.18) καταλήγουμε ότι η παράγωγος της συνάρτησης κόστους ως

προς οποιαδήποτε πόλωση κάποιου νευρώνα ισούται με το σφάλμα του νευρώνα αυτού, δηλαδή με

$$\frac{\partial C}{\partial b_j^l} = \delta_j^l \quad (3.24)$$

Απόδειξη 2:

Κάνοντας χρήση του κανόνα της αλυσίδας για την εξ (3.22) έχουμε ότι

$$\delta_j^l = \frac{\partial C}{\partial w_{jk}^l} \frac{\partial w_{jk}^l}{\partial z_j^l} = \frac{\partial C}{\partial w_{jk}^l} \frac{1}{\frac{\partial z_j^l}{\partial w_{jk}^l}} \quad (3.25)$$

και κάνοντας χρήση της εξ (3.18) καταλήγουμε ότι η παράγωγος της αντικειμενικής συνάρτησης ως προς οποιοδήποτε συντελεστή βαρύτητας ισούται με

$$\frac{\partial C}{\partial w_{jk}^l} = a_k^{l-1} \delta_j^l \quad (3.26)$$

Απόδειξη 3:

Εάν συμβολίσουμε το σφάλμα που ανήκε στο επίπεδο εξόδου ως δ_j^L , τότε βάσει της (3.22), κάνοντας ταυτόχρονα χρήση του κανόνα της αλυσίδας, ισχύει ότι

$$\delta_j^L = \frac{\partial C}{\partial a_j^L} \frac{\partial a_j^L}{\partial z_j^L} \quad (3.27)$$

και κάνοντας χρήση της (3.20)

$$\delta_j^L = \frac{\partial C}{\partial a_j^L} \frac{\partial f(z_j^L)}{\partial z_j^L} = \frac{\partial C}{\partial a_j^L} f'(z_j^L) \quad (3.28)$$

Απόδειξη 4:

Κάνοντας χρήση του κανόνα της αλυσίδας για την εξ (3.22) έχουμε ότι

$$\delta_j^l = \sum_k \frac{\partial C}{\partial z_k^{l+1}} \frac{\partial z_k^{l+1}}{\partial z_j^l} = \sum_k \delta_k^{l+1} \frac{\partial z_k^{l+1}}{\partial z_j^l} \quad (3.29)$$

Από την εξ. (3.18) θα έχουμε ότι

$$z_k^{l+1} = \sum_j w_{kj}^{l+1} a_j^l + b_k^{l+1} \quad (3.30)$$

για την οποία εάν πάρουμε την παράγωγο ως προς z_j^l και κάνουμε χρήση της (3.20) θα ισχύει

$$\frac{\partial z_k^{l+1}}{\partial z_j^l} = w_{kj}^{l+1} \frac{\partial f(z_j^l)}{\partial z_j^l} = w_{kj}^{l+1} f'(z_j^l) \quad (3.31)$$

Κάνοντας αντικατάσταση της (3.31) στην (3.29) έχουμε

$$\delta_j^l = \sum_k w_{kj}^{l+1} \delta_k^{l+1} f'(z_j^l) \quad (3.32)$$

και γράφοντας την σε διανυσματική μορφή θα ισούται με

$$\delta^l = w^{l+1} \delta^{l+1} \odot f'(z^l) \quad (3.33)$$

Όπου το $f'(z^l)$ ισούται με το διάνυσμα z^l , σε κάθε στοιχείο του οποίου εφαρμόζεται η παράγωγος της συνάρτησης διέγερσης του αντίστοιχου νευρώνα και το \odot συμβολίζει το στοιχείο προς στοιχείο γινόμενο δύο διανυσμάτων (γινόμενο Hadamard).

Έχοντας αποδείξει τις παραπάνω εξισώσεις ο αλγόριθμος του backpropagation για ένα mini-batch έχει ως εξής

Βήμα 1: Τροφοδότησε το mini-batch στο νευρωνικό δίκτυο και υπολόγισε όλες τις ενεργοποιήσεις

Βήμα 2: Υπολόγισε στο επίπεδο εξόδου το σφάλμα $\delta_j^L = \frac{\partial C}{\partial a_j^L} f'(z_j^L)$ για όλους τους νευρώνες του επιπέδου

Βήμα 2: Υπολόγισε για $l = L - 1 : -1 : 2$ το σφάλμα $\delta^l = w^{l+1} \delta^{l+1} \odot f'(z^l)$

Βήμα 3: Υπολόγισε όλες τις μερικές παραγώγους ως προς τους συντελεστές βαρύτητας ως $\frac{\partial C}{\partial w_{jk}^l} = a_k^{l-1} \delta_j^l$

Βήμα 4: Υπολόγισε όλες τις μερικές παραγώγους ως προς τις πολώσεις ως $\frac{\partial C}{\partial b_j^l} = \delta_j^l$

Έτσι έχουμε υπολογίσει όλες τις παραγώγους που απαιτούνται από τον αλγόριθμο μάθησης για την εκτίμηση της νέας προσέγγισης των συντελεστών βαρύτητας και των πολώσεων.

Ο αλγόριθμος backpropagation ονομάζεται έτσι λοιπόν, διότι ξεκινάει από το τελευταίο επίπεδο και μεταδίδει το λάθος προς τα πίσω επίπεδα.

3.5 Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα (Convolutional Neural Network (CNN))

Τα CNN είναι και αυτά εμπνευσμένα από βιολογικά νευρωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα από τους νευρώνες του οπτικού φλοιού. Λόγω του τρόπου λειτουργίας τους χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε προβλήματα αναγνώρισης φωτογραφιών και βίντεο, όμως έχουν πολύ ευρεία εφαρμογή και σε άλλους τομείς όπως είναι η ανάλυση χρονοσειρών, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας κ.α. Γενικά η δομή τους μπορεί να είναι μίας, δύο ή και περισσότερων διαστάσεων ανάλογα με το πρόβλημα στο οποίο εφαρμόζονται, όμως η λογική λειτουργίας τους είναι ίδια ανεξάρτητα από τη δομή τους. Εμείς στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα μίας διάστασης (**1D CNN**).

Τα CNN μπορούμε να πούμε ότι έχουν τρεις σημαντικές διαφορές από ένα δίκτυο MLP. Η πρώτη σημαντική διαφορά είναι ότι τα CNN **δεν αποτελούνται από πλήρως ενωμένα (fully connected) επίπεδα**. Στα CNN ο νευρώνας ενός επιπέδου ενώνεται με μία συγκεκριμένη περιοχή νευρώνων του προηγούμενου επιπέδου και αυτή η περιοχή ονομάζεται **local receptive field**. Για να γίνει αντιληπτό τι εννοούμε θα χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω Σχήμα 3.7(a). Σε αυτό βλέπουμε ότι ο πρώτος νευρώνας του δεύτερου επιπέδου παίρνει δεδομένα εισόδου από τους τέσσερις πρώτους νευρώνες του πρώτου επιπέδου. Για κάθε σύναψη υπάρχει και ένας συντελεστής βαρύτητας καθώς επίσης υπάρχει και μία πόλωση για το νευρώνα 1. Δηλαδή το local receptive field έχει μέγεθος 4 στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν τώρα μετακινήσουμε το local receptive field κατά μία θέση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.7(b) τότε βλέπουμε το πως συνδέεται ο νευρώνας 2 του δεύτερου επιπέδου με το πρώτο επίπεδο. Πάλι βλέπουμε ότι για κάθε σύναψη αντιστοιχεί ένας συντελεστής βαρύτητας. Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στον τελευταίο νευρώνα του επιπέδου 1 θα έχουμε αποκτήσει το σύνολο των συνάψεων μεταξύ των δύο επιπέδων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μετακίνηση του local receptive field έγινε κατά μία θέση για να βρούμε τις συνάψεις του νευρώνα 2 του δεύτερου επιπέδου. Στη γενική περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό η μετακίνηση να γίνεται κατά μία θέση. Ο αριθμός των θέσεων που θα μετακινείται το local receptive field ονομάζεται βήμα (**stride length**).

Είναι προφανές λοιπόν ότι το μέγεθος του επιπέδου 2 δεν μπορεί να είναι αυθαίρετο, αλλά ο αριθμός των νευρώνων του είναι ίσος με τον αριθμό των local receptive fields που “χωρούν” στο επίπεδο 1, δηλαδή, εάν το επίπεδο 1 έχει μέγεθος m , τότε ο αριθμός των νευρώνων στο επίπεδο 2 θα είναι

$$\frac{m - \text{local rec. field size}}{\text{stride length}} + 1 \quad (3.34)$$

Στα σχήμα 3.7 παρατηρούμε επίσης ότι οι συντελεστές βαρύτητας έχουν την ίδια ονομασία. Αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς η **δεύτερη σημαντική διαφορά** μεταξύ CNN και MLP είναι ότι οι νευρώνες του επιπέδου 2 **μοιράζονται τους ίδιους συντελεστές βαρύτητας και την ίδια πόλωση**. Το σύνολο των κοινών συντελεστών βαρύτητας ονομάζεται **kernel** ή **filter**.

Κατά τα γνωστά λοιπόν, ο νευρώνας j του επιπέδου l θα έχει weighted input

$$z_j^l = \sum_{k=1}^{\text{kernel size}} w_{jk}^l a_{(j-1)*\text{stride} + k}^{l-1} + b \quad (3.35)$$

και αποτέλεσμα εξόδου $f(z_j^l)$ όπου f είναι η συνάρτηση ενεργοποίησής του. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι **πολύ συχνή επιλογή** για συνάρτηση ενεργοποίησης στα συνελκτικά επίπεδα είναι η **συνάρτηση relu**.

Εδώ θα πρέπει να πούμε ακόμα ότι ένα συνελκτικό επίπεδο μπορεί να έχει πολλούς kernels, οι

Σχήμα 3.7 (a) Συνάψεις του πρώτου νευρώνα του επιπέδου 2 με το επίπεδο 1. (b) Συνάψεις του δεύτερου νευρώνα του επιπέδου 2 με το επίπεδο 1.

οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Μπορούμε να φανταστούμε σε αυτή την περίπτωση ότι το επίπεδο αυτό αποτελείται από επίπεδα νευρώνων τα οποία είναι παράλληλα

μεταξύ τους όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.8. Κάθε μία αντιστοίχιση μέσω ενός kernel του επιπέδου ένα με τους νευρώνες που αντιστοιχούν στο συνελκτικό επίπεδο του κάθε kernel ονομάζεται feature map.

Η τρίτη σημαντική διαφορά μεταξύ CNN και MLP είναι ότι ένα συνελκτικό επίπεδο πολύ συχνά ακολουθείται από ένα επίπεδο το οποίο ονομάζεται **pooling layer**. Ένα τέτοιο επίπεδο επί της ουσίας απλοποιεί και συμπυκνώνει την πληροφορία που παράχθηκε από το συνελκτικό. Η πιο συχνή μορφή αυτών των επιπέδων είναι το **max-pooling layer**. Σε αυτό έχουμε πάλι έναν kernel ο οποίος μετακινείται επάνω στους νευρώνες του συνελκτικού επιπέδου με ένα βήμα. Η διαφορά είναι ότι ο kernel αυτού του επιπέδου δεν αποτελείται από συντελεστές βαρύτητας, όμως αυτό που κάνει είναι ότι συγκρίνει τις τιμές ενεργοποίησης των νευρώνων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν και κρατάει τη μεγαλύτερη. Ο kernel και αυτού του επιπέδου προχωράει με το βήμα που του έχει οριστεί μέχρι να φτάσει στον τελευταίο νευρώνα του συνελκτικού επιπέδου. Έτσι για παράδειγμα εάν ο kernel του max-pooling είχε μέγεθος δύο και το βήμα είχε και αυτό μέγεθος δύο, το αποτέλεσμα θα ήταν να αφαιρεθούν οι μισοί νευρώνες του συνελκτικού επιπέδου, κρατώντας αυτούς με τη μεγαλύτερη τιμή ενεργοποίησης εάν τους συγκρίναμε κατά ζεύγη. Στην περίπτωση που υπάρχουν πολλά feature maps στο συνελκτικό επίπεδο το max-pooling γίνεται για τους νευρώνες του κάθε feature map χωριστά.

Σχήμα 3.8 Γραφική αναπαράσταση ενός συνελκτικού επιπέδου με 6 kernels μεγέθους 4, το οποίο ακολουθείται από ένα max pooling επίπεδο με έναν kernel για κάθε feature map.

4. Βελτιστοποίηση τοπολογίας με τη χρήση Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων

4.1 Περιγραφή κεφαλαίου

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε το πως μπορεί να συνδυαστεί η μέθοδος SIMP με νευρωνικά δίκτυα για την επιτάχυνση της σύγκλισής της. Θα αναφέρουμε το πως δημιουργήθηκε η βάση για την εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου, για την αρχιτεκτονική του δικτύου που χρησιμοποιήθηκε και τέλος θα παρουσιαστούν εφαρμογές σε παραδείγματα στα οποία θα γίνει η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την απλή εφαρμογή της SIMP.

4.2 Συνδυασμός SIMP και Νευρωνικών Δικτύων

Όπως έχουμε πει στο Κεφάλαιο 2, η βελτιστοποίηση τοπολογίας αφορά προβλήματα μεγάλης κλίμακας, τα οποία απαιτούν σε κάθε επανάληψη να γίνεται επανασύνθεση του μητρώου δυσκαμψίας των πεπερασμένων στοιχείων βάσει των πυκνοτήτων της προηγούμενης επανάληψης και επίλυση του συστήματος που προκύπτει, κάτι που καθιστά την κάθε επανάληψη υπολογιστικά ακριβή. Το θέμα αυτής της εργασίας είναι να διερευνηθεί εάν ενσωματώνοντας ένα Νευρωνικό Δίκτυο μέσα στην διαδικασία βελτιστοποίησης είναι δυνατό να επιταχυνθεί η διαδικασία σύγκλισης της SIMP.

Ξεκινώντας την περιγραφή της μεθόδου αρχικά θεωρούμε ένα χωρίο σχεδιασμού δύο διαστάσεων, το οποίο είναι διακριτοποιημένο σε ορθογωνικά πεπερασμένα στοιχεία, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.1, η αρίθμηση των οποίων γίνεται κατά στήλες, ξεκινώντας από το πάνω αριστερά στοιχείο. Το ζητούμενο είναι η εύρεση της πυκνότητας x_e του κάθε πεπερασμένου στοιχείου. Για να ξεκινήσει η επαναληπτική διαδικασία της βελτιστοποίησης θα πρέπει αρχικά να θεωρηθεί κάποια αρχική τιμή των πυκνοτήτων \vec{x} . Μία συνήθης τακτική στη βελτιστοποίηση τοπολογίας είναι να εκφράζουμε τον επιθυμητό όγκο της κατασκευής ως κλάσμα του όγκου του χωρίου σχεδιασμού, δηλαδή ως $\frac{V}{V_{dom}}$, το οποίο στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως **volume fraction** και επειδή στη γενική περίπτωση δε γνωρίζουμε την τελική μορφή του φορέα που θα προκύψει, θεωρούμε ως αρχική τιμή των πυκνοτήτων ότι όλες είναι ίσες με το volume fraction, έτσι ώστε να τηρείται ο περιορισμός. Αυτή είναι η τακτική που θα ακολουθηθεί στην παρούσα εργασία, τόσο για την περίπτωση των παραδειγμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της βάσης εκπαίδευσης όσο και για τα παραδείγματα που θα γίνει η αξιολόγηση της μεθόδου.

Στο σχήμα 4.2 απεικονίζεται ένα παράδειγμα, στο οποίο το χωρίο σχεδιασμού έχει διακριτοποιηθεί σε 5000 πεπερασμένα στοιχεία, έχει οριστεί ως volume fraction 0.4 και βλέπουμε 4 στιγμιότυπα από τη διαδικασία της βελτιστοποίησης και συγκεκριμένα την αρχική

Σχήμα 4.1 Τυπικό παράδειγμα ορθογώνιου πεδίου σχεδιασμού διακριτοποιημένο σε ομοιόμορφο δομημένο πλέγμα.

εκτίμηση όπου είναι ομοιόμορφη κατανομή πυκνοτήτων ίση με 0.4 και την κατανομή των πυκνοτήτων στις επαναλήψεις 5, 10 και 40 αντίστοιχα. Εάν σε κάθε επανάληψη αποθηκεύαμε την πυκνότητα του κάθε στοιχείου, θα είχαμε ως πληροφορία την ιστορία εξέλιξης της πυκνότητας του μέσα στη διαδικασία της βελτιστοποίησης, δηλαδή θα είχαμε ότι η πυκνότητα x_e του κάθε στοιχείου θα ήταν συνάρτηση $x_e(t)$ του ψευδοχρόνου t των επαναλήψεων με πεδίο τιμών $[0, 1]$. Στο σχήμα 4.3, διαλέγοντας 5 τυχαία στοιχεία από το παραπάνω παράδειγμα, κάνουμε τις γραφικές παραστάσεις των ιστοριών διακύμανσης των πυκνοτήτων τους και παρατηρούμε την πολυπλοκότητα και την ποικιλία που υπάρχει στις χρονοιστριές αυτές.

Σχήμα 4.2 Πρόβλημα βελτιστοποίησης με πλέγμα 122×41 . **(a)** Ομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας 0.4 **(b)** Κατανομή πυκνότητας: **(b)** στην $5^{\text{η}}$ επανάληψη **(c)** $10^{\text{η}}$ και **(d)** $40^{\text{η}}$ επανάληψη.

Η λογική της μεθόδου που θα εξεταστεί εδώ λοιπόν, είναι αρχικά να εκπαιδεύσουμε ένα Νευρωνικό Δίκτυο σε δεδομένα εκπαίδευσης που αποτελούνται από τις χρονο-ιστορίες στοιχείων από προβλήματα βελτιστοποίησης τοπολογίας, ώστε να μπορέσει να εξάγει πληροφορίες από την πορεία εξέλιξης τους και να προβλέπει ποια θα είναι η πιθανή τιμή που θα έχει η πυκνότητά στο τέλος της βελτιστοποίησης. Στη συνέχεια να ενσωματώσουμε το δίκτυο αυτό μέσα στη διαδικασία της μεθόδου SIMP, έτσι ώστε μετά τις πρώτες n επαναλήψεις που θα κάνει, να τροφοδοτείται η χρονοσειρά του κάθε στοιχείου στο νευρωνικό δίκτυο και αυτό να προβλέπει την πιθανή τιμή που θα είχε η πυκνότητα εάν δεν διακόπταμε τη SIMP και συνέχιζε μέχρι τη σύγκλιση της. Τέλος αφού ολοκληρώσει τους υπολογισμούς για όλα τα στοιχεία του προβλήματος, το νευρωνικό δίκτυο να επιστρέφει την προβλεφθείσα κατανομή της πυκνότητας στη SIMP και αυτή να συνεχίζει τις επαναλήψεις από το σημείο αυτό μέχρι να συγκλίνει. Στο σχήμα 4.4 φαίνεται το διάγραμμα ροής της μεθόδου αυτής.

Σχήμα 4.3 Οι χρονο-ιστορίες της πυκνότητας πέντε διαφορετικών πεπερασμένων στοιχείων του ίδιου προβλήματος.

Σχήμα 4.4 Διάγραμμα ροής της προτεινόμενης μεθόδου.

4.3 Εκπαίδευση του Δικτύου

4.3.1 Βάση εκπαίδευσης

Για την εκπαίδευση του Νευρωνικού Δικτύου κατασκευάστηκε μία βάση εκπαίδευσης από τις απλές περιπτώσεις φορέων τύπου δοκού που φαίνονται στον Πίνακα 4.1. Η λογική για την κατασκευή της βάσης ήταν να υπάρχουν:

- 1) Διαφορετικοί συνδυασμοί φορτίσεων και στηρίξεων (4 διαφορετικοί στο σύνολο)
- 2) Διαφορετικές γεωμετρίες στους φορείς . Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα πεπερασμένα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίλυση των παραδειγμάτων αυτών ήταν αδιάστατα. Άρα διαφορετικός αριθμός πεπερασμένων στοιχείων αντιστοιχεί σε διαφορετικό φορέα. Το κάθε ένα παράδειγμα επιλύθηκε έξι φορές για διαφορετικό πλήθος πεπερασμένων στοιχείων, όπου ο αριθμός τους κυμαινόταν στο εύρος 1000 – 100000. Επίσης αυτό που συμβολίζεται ως $\frac{h}{L}$ στον Πίνακα 4.1 είναι επί της ουσίας ο λόγος $\frac{nel_y}{nel_x}$, όπου ως nel συμβολίζεται ο αριθμός των πεπερασμένων στοιχείων στην ανάλογη διεύθυνση.
- 3) Δύο περιπτώσεις φίλτρων με διαφορετικές ακτίνες σε κάθε παράδειγμα και

4) Διαφορετικές περιπτώσεις για τον περιορισμό του όγκου.

Πίνακας 4.1 Βάση εκπαίδευσης.

<p>$\frac{h}{L} = \frac{1}{3}$</p> <p>Filter: Dense, $r_{min} = 8$</p> <p>Elements = {1000, 3000, 10000, 30000, 60000, 100000}</p> <p>Volume Fraction: 0.4</p>	
<p>$\frac{h}{L} = \frac{1}{3}$</p> <p>Filter: Sensitivity $r_{min} = 8$</p> <p>Elements = {1000, 6000, 10000, 20000, 40000, 80000}</p> <p>Volume Fraction: 0.4</p>	
<p>$\frac{h}{L} = \frac{1}{3}$</p> <p>Filter: Dense, $r_{min} = 6$</p> <p>Elements = {1000, 6000, 15000, 35000, 60000, 100000}</p> <p>Volume Fraction: 0.5</p>	

Τα παραδείγματα αυτά επιλύθηκαν με τον κώδικα βελτιστοποίησης τοπολογίας των 88 γραμμών σε MATLAB [1]. Σε αυτόν τον κώδικα έγινε η κατάλληλη τροποποίηση για να

αποθηκεύει τη χρονο-ιστορία της πυκνότητας κάθε στοιχείου. Η χρονο-ιστορία επιλέχθηκε να έχει διάσταση 36 επαναλήψεων. Οπότε ο κώδικας επέστρεφε σαν αποτέλεσμα σε κάθε παράδειγμα, έναν πίνακα διάστασης $N \times 36$, όπου N είναι ο αριθμός των πεπερασμένων στοιχείων του κάθε παραδείγματος και ένα διάνυσμα $N \times 1$ με τις τελικές πυκνότητες των στοιχείων όταν ικανοποιήθηκε το κριτήριο σύγκλισης. Όποτε η γραμμή i του πίνακα χρονο-ιστοριών περιέχει τη χρονο-ιστορία του στοιχείου i , όπου η αρίθμηση των στοιχείων γίνεται όπως έχει ήδη απεικονιστεί στο Σχήμα 4.1. Κατ' επέκταση η γραμμή i του διανύσματος τελικών πυκνοτήτων έχει την τελική πυκνότητα που αντιστοιχεί στη χρονο-ιστορία i . Ως κριτήριο σύγκλισης θεωρήθηκε η μεταβολή της πυκνότητας κάθε στοιχείου μεταξύ δύο συνεχόμενων επαναλήψεων να μην είναι μεγαλύτερη από 0.01 κατά απόλυτη τιμή. Συλλέγοντας όλες τις χρονο-ιστορίες από όλα τα παραδείγματα σε έναν ενιαίο πίνακα και όλες τις τελικές πυκνότητες σε ένα ενιαίο διάνυσμα καταλήγουμε να έχουμε κατασκευάσει τη **βάση εκπαίδευσης** και με τους αντίστοιχους στόχους τους. Το **τελικό μέγεθος** της βάσης εκπαίδευσης περιλαμβάνει **1,121,610** δείγματα χρονο-ιστοριών.

Όπως είπαμε το διάνυσμα των στόχων περιλαμβάνει τις τελικές πυκνότητες των αντίστοιχων στοιχείων όπως αυτές υπολογίστηκαν από τη SIMP. Επειδή όμως ο αριθμός των επαναλήψεων που λαμβάνονται ως χρονο-ιστορία είναι μικρός σε σχέση με τον αριθμό των επαναλήψεων που απαιτούνται από τη SIMP για να συγκλίνει (οι 36 επαναλήψεις είναι το 11.8% του μέσου όρου των επαναλήψεων που απαιτούνται στα παραδείγματα δοκιμής που θα δούμε παρακάτω) επιλέγουμε να μη λύσουμε το πρόβλημα ως πρόβλημα παρεμβολής, προσπαθώντας να υπολογίσουμε τον ακριβή αριθμό της πυκνότητας του κάθε στοιχείου, αλλά να το μετατρέψουμε σε πρόβλημα ταξινόμησης. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να κατατάξουμε τις τελικές πυκνότητες σε κλάσεις και να ζητάμε από το δίκτυο να προβλέψει σε ποια κλάση ανήκει η κάθε χρονο-ιστορία. Ο αριθμός των κλάσεων που επιλέχτηκε για την ταξινόμηση είναι τρεις. Συμβολίζοντας ως x_e^T την τελική πυκνότητα του στοιχείου e , η ταξινόμηση των πυκνοτήτων στις κλάσεις γίνεται ως εξής:

$$x_e^T = \begin{cases} 0, & \text{εάν } x_e^T < 0.25 \\ 0.5, & \text{εάν } 0.25 \leq x_e^T \leq 0.75 \\ 1, & \text{εάν } x_e^T > 0.75 \end{cases} \quad (4.1)$$

Έτσι, για να κωδικοποιήσουμε το διάνυσμα στόχων στις κλάσεις, το μετατρέπουμε σε έναν πίνακα 1121610×3 , όπου η κάθε γραμμή θα έχει ένα στοιχείο το οποίο θα είναι 1 και τα υπόλοιπα θα είναι 0. Δηλαδή, συμβολίζοντας τον πίνακα αυτό ως Y , η κάθε γραμμή του κατασκευάζεται ως εξής

$$Y(e, :) = \begin{cases} [1 \ 0 \ 0], & \text{εάν } x_e^T < 0.25 \\ [0 \ 1 \ 0], & \text{εάν } 0.25 \leq x_e^T \leq 0.75 \\ [0 \ 0 \ 1], & \text{εάν } x_e^T > 0.75 \end{cases} \quad (3.1)$$

4.3.2 Αρχιτεκτονική Δικτύου

Έχοντας ορίσει ότι η χρονο-ιστορία των πυκνωτήτων θα έχει μήκος 36 επαναλήψεων και ότι οι πιθανές κλάσεις ταξινόμησης είναι τρεις, αυτομάτως προκύπτει ότι επίπεδο εισόδου του δικτύου θα είναι διαστάσεων 36×1 , καθώς επίσης το επίπεδο εξόδου θα έχει τρεις νευρώνες για να κάνουν την ταξινόμηση στις τρεις κλάσεις. Για το νευρωνικό δίκτυο επιλέχθηκαν τα εξής κρυφά επίπεδα:

- Κρυφό επίπεδο 1 : Μονοδιάστατο Συνελκτικό επίπεδο(Conv1D) με 64 kernels, local receptive field : 5×1 , stride : 1 και συνάρτηση ενεργοποίησης : relu
- Κρυφό επίπεδο 2 : Max pooling με receptive field : 2×1 , stride : 2
- Κρυφό επίπεδο 3 : Μονοδιάστατο Συνελκτικό επίπεδο(Conv1D) με 64 kernels, local receptive field : 5×1 , stride : 1 και συνάρτηση ενεργοποίησης : relu
- Κρυφό επίπεδο 4 : Max pooling με receptive field : 2×1 , stride : 2
- Κρυφό επίπεδο 5 : Μονοδιάστατο Συνελκτικό επίπεδο(Conv1D) με 64 kernels, local receptive field : 5×1 , stride : 1 και συνάρτηση ενεργοποίησης : relu
- Κρυφό επίπεδο 6 : Max pooling με receptive field : 2×1 , stride : 2
- Κρυφό επίπεδο 7 : Πλήρως συνδεδεμένο επίπεδο 32 νευρώνων με συνάρτηση ενεργοποίησης : relu
- Κρυφό επίπεδο 8 : Πλήρως συνδεδεμένο επίπεδο 16 νευρώνων με συνάρτηση ενεργοποίησης : relu
- Κρυφό επίπεδο 9 : Πλήρως συνδεδεμένο επίπεδο 8 νευρώνων με συνάρτηση ενεργοποίησης : relu
- Επίπεδο εξόδου : Πλήρως συνδεδεμένο επίπεδο 3 νευρώνων με συνάρτηση ενεργοποίησης : softmax

Στο Σχήμα 4.5 φαίνεται και σχηματικά η αρχιτεκτονική του δικτύου και στον Πίνακα 4.2 αναλύεται ο αριθμός των παραμέτρων και ο αριθμός των νευρώνων του κάθε επιπέδου.

Ως συνάρτηση κόστους για την εκπαίδευση του δικτύου επιλέχθηκε η συνάρτηση cross-entropy. Το δίκτυο εκπαιδεύτηκε για 100 εποχές με μέγεθος mini-batch 512 και στην τελευταία εποχή η ακρίβεια στη βάση εκπαίδευσης ήταν 97.69%. Στο σχήμα 4.6 φαίνεται η πορεία εξέλιξης της ακρίβειας και της συνάρτησης κόστους κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση του δικτύου έγινε στην Python με τη χρήση του Tensorflow.

Loss Function: Cross entropy
 Epochs: 100
 Mini batch size: 512
 Trainable parameters: 44,243

Σχήμα 4.5 Αρχιτεκτονική νευρωνικού δικτύου.

Σχήμα 4.6 Γραφική παράσταση (a) της ακρίβειας και (b) της συνάρτησης κόστους κατά την εκπαίδευση του δικτύου.

Πίνακας 4.2 Ανάλυση νευρωνικού δικτύου.

Επίπεδα	Kernels	Kernel size	Stride	Νευρώνες	Συντελεστές Βαρύτητας	Πολώσεις
1) Επίπεδο Εισόδου	-	-	-	36	-	-
2) Conv1D	64	5	1	32 x 64	64 x 5=320	64
3) Max pooling	-	2	2	16 x 64	-	-
4) Conv1D	64	5	1	12 x 64	64 x 64 x 5=20544	64
5) Max pooling	-	2	2	6 x 64	-	-
6) Conv1D	64	5	1	2 x 64	64 x 64 x 5=20544	64
7) Max pooling	-	2	2	64	-	-
8) Fully Connected	-	-	-	32	64 x 32 = 2080	32
9) Fully Connected	-	-	-	16	32 x 16 = 528	16
10) Fully Connected	-	-	-	8	16 x 8 = 136	8
11) Fully Connected	-	-	-	3	8 x 3 = 24	3
Σύνολο					43992	251

4.4 Αξιολόγηση της μεθόδου

Στη συνέχεια θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο σε παραδείγματα τα οποία δεν ήταν μέρος της βάσης εκπαίδευσης για να δούμε τη συμπεριφορά του δικτύου και της μεθόδου εν γένει. Κριτήριο για την αξιολόγηση της μεθόδου αποτελεί πρώτον ο αριθμός των επαναλήψεων που χρειάζονται για τη σύγκλιση της μεθόδου και δεύτερον η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης, συγκρινόμενα με τις τιμές που προκύπτουν από την απλή εφαρμογή της SIMP. Τα παραδείγματα αξιολόγησης κατασκευάστηκαν και αυτά με τον κώδικα που αναφέρθηκε πριν και η περιγραφή τους φαίνεται στις επόμενες υποενότητες. Πρόκειται για 6 διαφορετικές περιπτώσεις συνθηκών στήριξης και φορτίσεων, όπου, για λόγους ποικιλομορφίας, σε κάθε μία από αυτές διακρίνουμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για τον περιορισμό του όγκου. Η τιμή του κλάσματος όγκου επιλέχθηκε να ανήκει στο σύνολο [0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6] και με τη βοήθεια της γεννήτριας τυχαίων αριθμών του MATLAB επιλέχθηκαν τρεις τιμές για κάθε περίπτωση. Σε όλα τα παραδείγματα έχει θεωρηθεί με ακτίνα 4 και τιμή ποινής ίση με 3 .

4.4.1 Παράδειγμα 1

Σχήμα 4.7 Παράδειγμα 1.

Πίνακας 4.3 Συγκριτικά αποτελέσματα εφαρμογής της SIMP και της προτεινόμενης μεθόδου στο Παράδειγμα 1.

Vol. frac.	SIMP C	SIMP-NN C	C diff. (%)	SIMP it.	SIMP-NN it.	Iter. diff. (%)
0.3	635.482552	639.017662	0.56	158	63	-60.13
0.4	470.508835	492.398417	4.65	102	51	-50.00
0.5	385.352046	384.202496	-0.30	193	54	-72.02

Σχήμα 4.8 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 1 με περιορισμό όγκου 0.3. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

Σχήμα 4.9 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 1 με περιορισμό όγκου 0.4. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

Σχήμα 4.9 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 1 με περιορισμό όγκου 0.5. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

4.4.2 Παράδειγμα 2

Σχήμα 4.10 Παράδειγμα 2.

Πίνακας 4.4 Συγκριτικά αποτελέσματα εφαρμογής της SIMP και της προτεινόμενης μεθόδου στο Παράδειγμα 2.

Vol. frac	SIMP C	SIMP-NN C	C diff. (%)	SIMP it.	SIMP-NN it.	Iter. diff. (%)
0.2	160.899671	161.94034	0.65	425	79	-81.41
0.4	299.946384	289.712575	-3.41	406	59	-85.47
0.6	184.400271	182.294475	-1.14	470	64	-86.38

Σχήμα 4.11 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 2 με περιορισμό όγκου 0.2. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

Σχήμα 4.12 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 2 με περιορισμό όγκου 0.4. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

Σχήμα 4.13 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 2 με περιορισμό όγκου 0.6. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

4.4.3 Παράδειγμα 3

Σχήμα 4.14 Παράδειγμα 3.

Πίνακας 4.5 Συγκριτικά αποτελέσματα εφαρμογής της SIMP και της προτεινόμενης μεθόδου στο Παράδειγμα 3.

Vol. frac.	SIMP C	SIMP-NN C	C diff. (%)	SIMP it.	SIMP-NN it.	Iter. diff. (%)
0.3	1542777.27	1495376.56	-3.07	378	140	-62.96
0.5	1000703.46	1002343.86	0.16	348	230	-33.91
0.6	888223.098	887982.942	-0.03	195	137	-29.74

Σχήμα 4.15 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 3 με περιορισμό όγκου 0.3. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

Σχήμα 4.16 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 3 με περιορισμό όγκου 0.5. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

Σχήμα 4.17 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 3 με περιορισμό όγκου 0.6. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

4.4.4. Παράδειγμα 4

$$\frac{H}{L} = 1$$

$$nelx = 224$$

$$nely = 224$$

$$r_{min} = 4$$

filter : Sensitivity

$$vol. frac. = [0.2, 0.4, 0.6]$$

$$p = 3$$

Σχήμα 4.18 Παράδειγμα 4.

Πίνακας 4.6 Συγκριτικά αποτελέσματα εφαρμογής της SIMP και της προτεινόμενης μεθόδου στο Παράδειγμα 4.

Vol. frac.	SIMP C	SIMP-NN C	C diff. (%)	SIMP it.	SIMP-NN it.	Iter. diff. (%)
0.2	137.273858	134.810061	-1.79	484	66	-86.36
0.4	72.9738635	71.0257399	-2.67	152	47	-69.08
0.6	55.2990753	55.2991043	0.00	123	126	2.44

Σχήμα 4.19 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 4 με περιορισμό όγκου 0.2. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

Σχήμα 4.20 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 4 με περιορισμό όγκου 0.4. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

Σχήμα 4.21 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 4 με περιορισμό όγκου 0.6. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

4.4.5 Παράδειγμα 5

$$\frac{H}{L} = \frac{1}{4}, \quad nelx = 4477, \quad nely = 112$$

filter : Sensitivity, $r_{min} = 4$

vol. frac. = [0.2, 0.3, 0.4], $p = 3$

Σχήμα 4.22 Παράδειγμα 5.

Πίνακας 4.7 Συγκριτικά αποτελέσματα εφαρμογής της SIMP και της προτεινόμενης μεθόδου στο Παράδειγμα 5.

Vol. frac.	SIMP C	SIMP-NN C	C diff. (%)	SIMP it.	SIMP-NN it.	Iter. diff. (%)
0.2	2048999.18	2064701.6	0.77	294	177	-39.80
0.3	939981.969	941139.393	0.12	116	101	-12.93
0.4	634054.823	634127.657	0.01	407	111	-72.73

Σχήμα 4.23 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 5 με περιορισμό όγκου 0.2. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

Σχήμα 4.24 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 5 με περιορισμό όγκου 0.3. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

Σχήμα 4.25 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 5 με περιορισμό όγκου 0.4. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

4.4.6 Παράδειγμα 6

Σχήμα 4.26 Παράδειγμα 6.

Πίνακας 4.8 Συγκριτικά αποτελέσματα εφαρμογής της SIMP και της προτεινόμενης μεθόδου στο Παράδειγμα 6.

Vol. frac.	SIMP C	SIMP-NN C	C diff. (%)	SIMP it.	SIMP-NN it.	loops dif. (%)
0.3	39.0312708	39.4456896	1.06	451	126	-72.06
0.4	29.9720081	29.3778047	-1.98	414	54	-86.96
0.5	25.1542204	24.6592824	-1.97	385	59	-84.68

Σχήμα 4.27 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 6 με περιορισμό όγκου 0.3. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

Σχήμα 4.28 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 6 με περιορισμό όγκου 0.4. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

Σχήμα 4.29 Κατανομή υλικού για το Παράδειγμα 6 με περιορισμό όγκου 0.5. **(a)** Αποτέλεσμα SIMP. **(b)** Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου. **(c)** Αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθόδου.

4.5 Παρατηρήσεις

Βάσει των παραπάνω παρατηρούμε τα εξής:

1. Η μέθοδος στο σύνολο των 18 εφαρμογών της στα δοκιμαστικά παραδείγματα μείωσε των απαιτούμενο αριθμό επαναλήψεων κατά 60% κατά μέσο όρο συγκριτικά με τη SIMP. (Πίνακας 4.9)
2. Ο αντίστοιχος μέσος όρος της διαφοράς της αντικειμενικής συνάρτησης μεταξύ των δύο μεθόδων είναι ουσιαστικά μηδενικός.(Πίνακας 4.9)

Πίνακας 4.9 Συγκετρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων.

Παράδειγμα	Vol. frac.	C diff. (%)	Iter. diff. (%)
1	0.3	0.56	-60.13
	0.4	4.65	-50.00
	0.5	-0.30	-72.02
2	0.2	0.65	-81.41
	0.4	-3.41	-85.47
	0.6	-1.14	-86.38
3	0.3	-3.07	-62.96
	0.5	0.16	-33.91
	0.6	-0.03	-29.74
4	0.2	-1.79	-86.36
	0.4	-2.67	-69.08
	0.6	0.00	2.44
5	0.2	0.77	-39.80
	0.3	0.12	-12.93
	0.4	0.01	-72.73
6	0.3	1.06	-72.06
	0.4	-1.98	-86.96
	0.5	-1.97	-84.68
Μέσος όρος		-0.47	-60.23

3. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.30 το 67% των παραδειγμάτων που εφαρμόστηκε η μέθοδος είχε μείωση στις επαναλήψεις μεγαλύτερη του 60%, ενώ το 33% των παραδειγμάτων είχε μείωση μεγαλύτερη του 80%. Μόνο σε μία περίπτωση δεν υπήρξε μείωση στον

Σχήμα 4.30 Συγκεντρωτικό ιστόγραμμα για την αποτύπωση της μείωσης των απαιτούμενων Επαναλήψεων.

αριθμό των επαναλήψεων όπου επί της ουσίας έμεινε ίδιος (παράδειγμα 4, $\text{volfrac}=0.6$).

- Από τα σχήματα 4. έως 4. που παρουσιάζονται παραπάνω, παρατηρούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις (Παράδειγμα 2 $\text{volfrac}=0.6$, Παράδειγμα 3 $\text{volfrac}=0.3$, Παράδειγμα 4 $\text{volfrac}=0.2$) το σχήμα που παίρνουμε ως τελική λύση έχει σημαντικές διαφορές σα φορέας, όμως η διαφορά στην τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης είναι ασήμαντη. Η σύγκλιση σε κατανομές πυκνότητας οι οποίες είναι διαφορετικές μεταξύ τους εξηγείται από το γεγονός ότι το διακριτοποιημένο πρόβλημα της βελτιστοποίησης τοπολογίας δεν αποτελεί πρόβλημα κυρτής βελτιστοποίησης, πράγμα που σημαίνει ότι η αντικειμενική συνάρτηση έχει περισσότερα από ένα τοπικά ελάχιστα. Η μεταβολή της κατανομής της πυκνότητας που προκύπτει από την επιστροφή των τιμών πρόβλεψης του νευρωνικού δικτύου οδηγούν τη SIMP προς κάποιο άλλο ακρότατο από αυτό που θα συνέκλινε κανονικά και έτσι προκύπτει διαφορετικό σχήμα. Γενικά πάντως παρατηρούμε ότι η μέθοδος αυτή στην πλειοψηφία των περιπτώσεων θα δίνει το ίδιο σχήμα με SIMP με τη διαφορά ότι οι ακμές του σχήματος δεν είναι τόσο λείες όσο της SIMP.

4.6 Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας λοιπόν, η μέθοδος που παρουσιάστηκε αφορούσε την ενσωμάτωση ενός νευρωνικού δικτύου στη μέθοδο SIMP, με σκοπό τη μείωση των απαιτούμενων επαναλήψεων για τη σύγκλιση της τελευταίας. Το νευρωνικό δίκτυο παίρνει ως δεδομένα εισόδου τη χρονο-ιστορία των πρώτων 36 επαναλήψεων της SIMP για κάθε πεπερασμένο στοιχείο του φορέα και

κάνει προβλέψεις για την τελική τιμή της πυκνότητας του. Στη συνέχεια επιστρέφει τις προβλέψεις του στη SIMP για να συνεχίσει μέχρι της σύγκλισής της. Το δίκτυο που κατασκευάστηκε αποτελείται από συνδυασμό συνελικτικών και πλήρως συνδεδεμένων επιπέδων με 44243 παραμέτρους. Η εκπαίδευσή του έγινε σε μία βάση 1121610 χρονο-ιστοριών που προέκυψαν από φορείς δοκού διαφόρων γεωμετριών, συνθηκών στήριξης και φορτίσεων για 100 εποχές.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η μέθοδος βάσει, των παραδειγμάτων στα οποία εξετάστηκε, στη γενική περίπτωση μειώνει σημαντικά τον απαιτούμενο αριθμό των επαναλήψεων, χωρίς όμως να εγγυάται πάντα σημαντική μείωση. Αυτό είναι εν μέρει λογικό καθώς ένα νευρωνικό δίκτυο δε έχει την ίδια ακρίβεια πρόβλεψης σε κάθε εφαρμογή.

Σε όλες τις περιπτώσεις η διαφορά στην τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης ήταν αμελητέα από την αντίστοιχη της μεθόδου SIMP. Η μέθοδος δεν οδηγεί απαραίτητα στο ίδιο σχήμα με τη SIMP και γενικά τα σχήματα που δίνει είναι λιγότερο λεία.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος του πλέγματος επίλυσης και του χωρίου σχεδιασμού και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα προβλήματα.

Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 1

Ελληνική βιβλιογραφία

[1] Κ.Χ. Γιαννάκογλου. Μέθοδοι Αιτιοκρατικής και Στοχαστικής Βελτιστοποίησης, Σημειώσεις για το Μεταπτυχιακό Μάθημα (2012).

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

[2] Peter W. Christensen, Anders Klaribring, An Introduction to Structural Optimization. Springer (2009).

[3] Rajesh Kumar Arora, Optimization: Algorithms and Applications. CRC Press Taylor & Francis Group (2015).

[4] Singiresu S. Rao, Engineering Optimization: Theory and Practice, 4th Edition. JOHN WILEY & SONS, INC. (2009).

Κεφάλαιο 2

Ελληνική βιβλιογραφία

[1] Γ.Ι. Τσαμασφύρος, Μηχανική Παραμορφώσιμων Σωμάτων Ι. Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ (1990).

[2] Μ. Παπαδρακάκης, Ανάλυση Φορέων με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. Εκδόσεις Παπασωτηρίου (2001).

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

[1] E. Andreassen, A. Clausen, M. Schevenels, B.S. Lazarov, O. Sigmund, Efficient topology optimization in MATLAB using 88 lines of code. Structural Multidisciplinary Optimization. 43(1) (2011) 1-16.

[2] Martin P. Bendsoe, Optimization of Structural Topology, Shape, and Material, Springer (1995).

[3] M.P. Bendsoe, O. Sigmund, Topology Optimization Theory, Methods and Applications. Springer (2003).

- [4] O. Sigmund, A 99 line topology optimization code written in Matlab, Structural and Multidisciplinary Optimization. 33(4-5) (2007) 401 – 424.
- [5] O. Sigmund, Morphology-based black and white filters for topology optimization, Structural and Multidisciplinary Optimization. 21, (2001) 120 - 127.
- [6] O. Sigmund, J. Petersson, Numerical instabilities in topology optimization: a survey on procedures dealing with checkerboards, mesh-dependencies and local minima, Structural and Multidisciplinary Optimization. 16(1) (1998) 68 - 75.
- [7] Peter W. Christensen, Anders Klaribring, An Introduction to Structural Optimization. Springer (2009).

Κεφάλαιο 3

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

- [1] David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton & Ronald J. Williams Learning representations by backpropagating errors, Nature volume 323, pages 533–536 (1986).
- [2] Frank Rosenblatt, The Perceptron -- a perceiving and recognizing automaton. Report 85-460-1, Cornell Aeronautical Laboratory. (1957)
- [3] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville, Deep Learning, The MIT Press (2016).
- [4] Michael A. Nielsen, Neural Networks and Deep Learning, Determination Press (2015).

Κεφάλαιο 4

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

- [1] E. Andreassen, A. Clausen, M. Schevenels, B.S. Lazarov, O. Sigmund, Efficient topology optimization in MATLAB using 88 lines of code. Structural Multidisciplinary Optimization. 43(1) (2011) 1-16.
- [2] Nikos Ath. Kallioras, Georgios Kazakis and Nikos D. Lagaros, Accelerated topology optimization by means of deep learning.